

Jurisprudencia

El alcance del control judicial de la inadmisión de la acción de nulidad; a propósito de la Sentencia del TS de 1 de diciembre de 2020

The scope of judicial control of the inadmission of the invalidity action; Regarding the Judgment of the Supreme Court of December 1, 2020

CARMEN AGOUÉS MENDIZABAL

Profesora Titular de Derecho Administrativo
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
carmen.agoues@ehu.eus
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-7582-5993>

DOI: <https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.121.2021.06>

LABURPENA: Administrazio-egintzen deuseztasun-akzioari buruzko alderdik eztabaidagarrienak jorratu dira iruzkin honetan. Deuseztasun-akzioa onartzeko izapidea eta administrazio-egintzak berrikusteko mugen irismena jorrotzen dira bereziki, Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 110. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Iruzkinek Auzitegi Gorenaren 2020ko abenduaren 1eko epaia aztertzen du. Bertan, alderdi hauez gain beste faktore bat ere agertzen da: berrikusi nahi diren administrazio-egintzak Europar Batasunaren Zuzenbidearen kontrakoak dira.

HITZ GAKOAK: Ofizioz berrikustea. Ez onartzeko izapidea. Diskriminazioaren debekua. Erabateko deuseztasuna. Mugak berrikuspenean eta berrikuspenearen ondorioak.

ABSTRACT: This comment approaches the most controversial facets of the invalidity action of administrative acts. It is particularly focused on the admission process of the invalidity action, and on the scope of the limits of the review of administrative acts provided for by article 110 LPAC. This comment examines the judgment of the Supreme Court of December 1st, 2020, which analyzes these aspects with the added factor that the administrative acts whose revision is called upon are contrary to European Union law.

KEYWORDS: Ex officio review. The admissibility of the action. Principle of non-discrimination. Nullity. Limits of the review. Effects of the review.

RESUMEN: Este comentario aborda los aspectos más controvertidos sobre la acción de nulidad de los actos administrativos. Se centra particularmente en el trámite de admisión de la acción de nulidad y en el alcance de los límites de la revisión de los actos administrativos previsto en el art. 110 LPAC. El comentario analiza la sentencia de 1 de diciembre de 2020 del Tribunal Supremo, que aborda estos aspectos con el factor añadido de que los actos administrativos cuya revisión se insta son contrarios al Derecho de la Unión Europea.

PALABRAS CLAVE: Revisión de oficio. Trámite de inadmisión. Prohibición de discriminación. Nulidad de pleno derecho. Límites a la revisión y efectos de la revisión.

Trabajo recibido el 30 de julio de 2021

Aceptado por el Consejo de Redacción el 24 de septiembre de 2021

Sumario: I. Introducción.—II. El marco normativo de la acción de nulidad. 1. El objeto de la acción de nulidad. 2. La inadmisión a trámite de la acción de nulidad. 3. Las limitaciones al alcance de la revisión de los actos nulos.—III. La revisión de actos administrativos internos contrarios al Derecho de la Unión Europea. 1. La aplicación de los principios de equivalencia y efectividad. 2. Los efectos de la invalidez de los actos administrativos internos contrarios al Derecho europeo.—IV. La STS de 1 de diciembre de 2020. 1. Antecedentes. 2. El alcance de las pretensiones. 3. La revisión de oficio de disposiciones generales y de los actos administrativos. 4. La improcedencia de retrotraer el expediente al trámite de admisión. 5. Los actos administrativos cuya revisión se insta son contrarios al Derecho de Unión Europea.—V. Consideraciones finales.—Bibliografía.

I. Introducción

La vía prevista por nuestro ordenamiento jurídico para remover los actos administrativos viciados de nulidad y no recurridos en plazo es la revisión de oficio prevista en el artículo 106 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). La revisión de oficio de los actos administrativos puede iniciarse por la Administración a iniciativa propia o a solicitud del interesado (en este último caso hablamos de «acción de nulidad» (1)).

Si bien las líneas conceptuales de la acción de nulidad se encuentran consolidadas en la doctrina (2) y en la jurisprudencia (3), la práctica pone de relieve que algunos de sus aspectos no resultan muy precisos y pueden generar incertidumbre y confusión. La tensión entre la seguridad jurí-

(1) Así se calificaba a este remedio administrativo en la exposición de motivos de la Ley 4/1999.

(2) Vid. entre otros, CANO MATA, T., «Consideraciones generales sobre la invalidez en el Derecho Administrativo», *Documentación administrativa*, núm. 5, 2018, págs. 7-26. p. 16, considera a la acción de nulidad como una suerte de tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio que se pone en marcha a través de una solicitud ante la Administración autora del acto, para que proceda a declarar la nulidad del acto previo dictamen favorable del Consejo de Estado. Vid también, BOCANEGRA SIERRA, R., *La revisión de oficio de los actos administrativos*, Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1977, págs. 221-229; CARBONELL PORRAS, E., «Capítulo XI. Revisión de actos en vía administrativa», *Tratado de procedimiento administrativo común y régimen jurídico básico del sector público, T. II*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, págs. 2313-2369. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., «La acción de nulidad en la jurisprudencia administrativa». *Revista española de derecho administrativo*, núm. 4, 1975, págs. 96-106. SUAY RINCÓN, J., «La caracterización jurídica de la potestad de revisión de oficio (Un análisis de derecho positivo de esta institución)», en *Por el derecho y la libertad. Libro homenaje al profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor*, Vol. II, Madrid: lustel, 2014, pág. 1363.

(3) Vid. la reciente jurisprudencia reflejada además de en la sentencia que se comenta en el presente trabajo [1636/2020, de 1 de diciembre (rec. cas. núm. 3857/2019), en las posteriores: SSTS 103/2021, de 28 de enero de 2021 (rec. cas. 3734/2019), y STS de 1 de febrero de 2021 (rec. cas. 3290/2019)].

dica que exige la impugnación del acto administrativo en debido plazo (el acto se convierte en firme tras el plazo de recurso) y el principio de legalidad, que obliga extraer del ordenamiento jurídico el acto viciado, genera situaciones complejas a las que, en ocasiones, deben enfrentarse los tribunales (4).

La sentencia de 1 de diciembre 2020 del TS (5) se pronuncia sobre los aspectos más relevantes de la acción de nulidad y establece una serie de criterios interpretativos de los que queremos dar cuenta en las siguientes líneas; la Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJCM), estimatoria del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales formulado frente a una resolución de la Directora Gerente del Servicio de Salud de Castilla La Mancha, que inadmitía la solicitud de revisión de oficio instada por la demandante respecto a determinados preceptos del Decreto 62/2007 del Consejo de Gobierno de Castilla la Mancha, así como en relación a diversos actos de aplicación del mismo.

Uno de los aspectos que se plantea en la citada sentencia es la revisión de oficio de las disposiciones generales. Si bien la jurisprudencia sobre este tema es inequívoca en el sentido de que la legislación de procedimiento administrativo no otorga a los interesados una acción de revisión para obtener la declaración de nulidad contra las normas reglamentarias, el TS se plantea si cabe solicitar la revisión de oficio de una disposición general cuando su nulidad deriva de la acción de nulidad de actos administrativos que tienen cobertura en dicha disposición. Es decir, si cabe aplicar el esquema de la impugnación indirecta de disposiciones generales a la de la revisión de oficio de actos firmes de aplicación de una disposición general.

Otra de las cuestiones que aborda la sentencia es la relativa al trámite de admisión de la acción de nulidad. Con carácter general, la jurisprudencia no ha aceptado que los Tribunales entren a decidir sobre el fondo del asunto cuando se recurre la decisión administrativa que inadmite la acción de nulidad, sino que se ha limitado a ordenar la retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado de la resolución impugnada. En la Sentencia objeto de examen, el TS va más allá y, ante las circunstancias del litigio concreto, entiende que la estimación del re-

(4) *Vid.* en ese sentido, SANTAMARÍA PASTOR, J.A., «Proposiciones sobre la teoría y la regulación de la invalidez de los actos administrativos», *Revista de Administración pública*, núm. 213, 2020, pág. 115. El autor sostiene que «el corpus teórico y la regulación legal de la invalidez presenta deficiencias muy importantes y se ha llegado en muchos casos a ofrecer un sistema conceptual parcialmente desvinculado y discrepante del plano de la producción fáctica de los fenómenos».

(5) STS 4193/2020 (rec. cas. 3857/2019).

curso contencioso-administrativo contra la decisión de inadmisión permite entrar directamente a resolver sobre la procedencia de la revisión de oficio.

Finalmente, la sentencia incide en las razones que permiten excluir la revisión de los actos nulos de pleno derecho, y el interés del caso estriba en que, en el caso concreto, los actos administrativos cuya revisión se insta son contrarios al derecho de Unión Europea. El Tribunal examina los supuestos que limitan el alcance de la facultad de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho previsto en el art. 110 LPAC cuando está en juego el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, así como de los efectos de la invalidez de los actos administrativos internos contrarios al Derecho europeo.

En las siguientes líneas trataré de esbozar una síntesis del estado teórico de la cuestión en torno a la acción de nulidad, sin mayor pretensión que la de servir de punto de partida para el tratamiento de los problemas que se perfilan en la sentencia que se aborda. A tal fin, en primer lugar, incidiré en el objeto de la acción de nulidad, en el trámite de admisión y en el alcance de los límites previstos por el art. 110 LPAC a la revisión de los actos nulos. Seguidamente, expondré brevemente las particularidades de la revisión de actos administrativos internos contrarios al derecho de la Unión Europea. Y finalmente, me centraré en los aspectos más destacados de la sentencia objeto de comentario y concluiré con un apartado de consideraciones finales.

II. El marco normativo de la acción de nulidad

1. El objeto de la acción de nulidad

El art. 106 LPAC distingue, en sus dos primeros apartados, entre la revisión de oficio de los actos administrativos y la revisión de oficio de las disposiciones generales(6); en el primer caso, la revisión de oficio puede iniciarse por la Administración a iniciativa propia o a solicitud del interesado, y cuando se trata de disposiciones generales, sólo puede iniciarse de oficio. La acción de nulidad procede únicamente frente a

(6) El precepto dispone: 1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2.

los actos administrativos que hayan incurrido en un vicio de nulidad de pleno derecho, tanto si el acto es favorable como si es de gravamen (7), pero no resulta admisible frente a las disposiciones generales. En virtud del artículo 106.2 LPAC, la revisión de oficio de las disposiciones generales no puede operar como acción de nulidad. En el caso de que la revisión de oficio se dirija contra una disposición administrativa, el procedimiento únicamente podrá iniciarse de oficio por la Administración autora del acto.

Es preciso señalar que, en la redacción del art. 106.1 LPAC, la revisión de oficio se configura como una potestad reglada. El precepto ya no utiliza la expresión «podrán», sino que literalmente señala que las Administraciones públicas «declararán de oficio» (8).

Cuando el objeto de la revisión de oficio son actos administrativos, se requiere que los actos cuya anulación se pretende hayan alcanzado firmeza; si todavía no son firmes, lo procedente es acudir a los procedimientos y recursos ordinarios. De esta regulación se deduce que la revisión de oficio es una última *ratio* respecto al régimen de recursos: si el particular interesado aprecia una causa de nulidad, deberá formular el recurso correspondiente, y sólo cuando no quepa recurso alguno, podrá solicitar la revisión

A este respecto, resulta interesante la línea argumental recogida en las Sentencias del TS de 21 de diciembre de 2020(9) y 14 de enero de 2020(10) en materia de subvenciones, al señalar que la liquidación y abono de una subvención son resoluciones provisionales sujetas a lo que resulte de comprobaciones posteriores. Sostiene el Tribunal que, «La verificación y comprobación desplegada por la Administración Pública de una subvención concedida que culmina con la liquidación del importe y abono de la ayuda, no enerva, anula o elimina la posibilidad de incoar un

(7) REBOLLO PUIG, M. y CARBONELL PORRAS, E., «La revisión de oficio», en REBOLLO PUIG, M. y VERA JURADO, D. J., *Derecho Administrativo*, II, 3.ª ed. Tecnos, Madrid, 2018. p.186. Vid. en este sentido, MUÑOZ MACHADO, S., *Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público general Tomo XII. Actos Administrativos y sanciones administrativas*. Ed. Agencia estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2017, pág. 217 y ss. El autor señala que el Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente (por ejemplo, en los Dictámenes de 28 de enero y 11 de febrero de 1999) que la tramitación a seguir para la revocación de los actos de gravamen es la misma regulada en el artículo 106 LPAC, al constatar que en dicho precepto no se establece ninguna distinción entre actos favorables y de gravamen, por lo que debe entenderse que es de común aplicación a todas las hipótesis. Por tanto, pese a que el artículo 109 utiliza el término «revocación», también los actos de gravamen son objeto de «revisión de oficio» por el procedimiento del artículo 106.

(8) El artículo 106.1 LPAC mantiene la literalidad del anterior artículo 102.1 LRJPAC, introducida por la Ley 4/1999, que sustituyó el sintagma verbal «podrán declarar» por «declararán», como había reivindicado la doctrina.

(9) Rec. cas 1088/2018.

(10) Rec. cas 4926/2017.

procedimiento de reintegro, ni aboca al procedimiento de revisión de oficio, pues la naturaleza jurídica de tal liquidación y abono no es la de una resolución que, de manera definitiva y firme, reconozca al beneficiario el derecho a percibir la subvención en la cuantía que se liquida y abona, sino la de una liquidación y pago provisionales sujetos, en su caso, a lo que resulte de comprobaciones ulteriores culminadas dentro del plazo de prescripción de cuatro años que establece el artículo 39.1 de la Ley General de Subvenciones» (11).

Tampoco es posible instar la revisión de oficio, por existir cosa juzgada, cuando previamente se haya impugnado la resolución de que se trata en vía jurisdiccional, tal como se ha recogido en la jurisprudencia (12).

Los actos administrativos y las disposiciones generales pueden ser revisados «en cualquier momento»: la ausencia de plazo para proceder a la revisión de oficio es una exigencia derivada del grado de invalidez que afecta al acto o reglamento objeto de revisión. No cabe olvidar que se trata de los vicios más graves que pueden incidir en la actuación administrativa, los cuales trascienden el simple interés personal de los afectados y afectan al orden general. La necesidad de que la Administración actúe sometida a la ley y al Derecho hace necesario que, ante estos vicios, se amplíen los breves plazos ofrecidos por el ordenamiento jurídico para reaccionar frente a las actuaciones administrativas, y permite que la Administración pueda proceder a declararlos nulos en cualquier momento (13).

Ahora bien, como veremos, la imprescriptibilidad de la acción de revisión de oficio se ve compensada por los límites de la revisión que se recogen en el art. 110 LPAC, porque, a diferencia de la vía de los recursos ordinarios, en la revisión de oficio, no cuenta sólo el valor de la legalidad del acto impugnado, sino otros elementos a ponderar por la Administración.

El órgano competente para la revisión de oficio puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados en determinados supuestos. En el siguiente epígrafe examinamos el alcance de dicho trámite.

(11) *Vid.* también en el mismo sentido, la STS de 25 de marzo de 2021 (rec. cas. 289/2020); STS de 1 de marzo (rec. cas. 3057/2019); STS de 22 de julio de 2020 (rec. cas. 3409/2019).

(12) SSTS de 21 de mayo de 2013 (rec. de cas. 779/2011), de 18 de mayo de 2010 (rec. cas. 3238/2007), de 28 de abril de 2011 (rec. cas. 2309/2007), de 5 de diciembre de 2012 (rec. cas. 6076/2009) y de 7 de febrero de 2013 (rec. cas. 563/2010).

(13) GARBERÍ LLOBREGAT, J. y BUITRÓN RAMÍREZ, G., «Revisión de actos en vía administrativa. Revisión de oficio», *El procedimiento administrativo común (comentarios, jurisprudencia, formularios)*, vol. II, Valencia: Tirant lo Blanch, 2007, pág. 1831.

2. La inadmisión a trámite de la acción de nulidad

Presentada la solicitud de revisión, la Administración debe decidir sobre su admisión o inadmisión a trámite. Para ello, la Administración debe comprobar si la solicitud reúne los requisitos formales y materiales necesarios. Así, el art. 106.3 dispone que:

«el órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales».

En consecuencia, la Administración puede acordar, motivadamente, inadmitir a trámite la solicitud y no seguir con la sustanciación del procedimiento (14). En el trámite de admisión, la Administración debe realizar un juicio anticipado y determinar la inadmisión cuando la solicitud carezca de fundamento de forma «manifiesta». Por tanto, procederá a inadmitir la solicitud antes de recabar el correspondiente dictamen del órgano consultivo, cuando sea evidente y ostensible la falta de variabilidad de la acción de nulidad (15). Como manifiesta el TS con relación al trámite de admisión «(...) Supone, en fin, poner a cubierto este tipo de procedimientos de solicitudes inconsistentes por temerarias» (16).

(14) Esta posibilidad constituyó una novedad introducida por la Ley 4/1999. No obstante, ya antes incluso de la aprobación de la LPAC, la jurisprudencia había autorizado a la Administración a inadmitir, sin necesidad de solicitar el dictamen favorable del Consejo de Estado, las solicitudes de revisión de oficio que careciesen manifiestamente de fundamento. Sentencia del Tribunal Supremo del 20 de febrero de 1984.

(15) El Tribunal Supremo ha creado un cuerpo de doctrina sobre los requisitos exigibles para la inadmisión a trámite de una revisión de oficio. *Vid.* a estos efectos Sentencia de 27 de febrero de 2020 (rec. 350/2018), o la STS de 13-12-2018 (rec. 565/2017), en la que señala: «Con la facultad reconocida legalmente a la administración de que pueda inadmitir a trámite solicitudes de revisión con apoyo en la carencia manifiesta de sus fundamentos, se quiere por el legislador poner freno a solicitudes inconsistentes por temerarias, a solicitudes que, de forma clara y evidente, por razones obvias, se muestran como infundadas y por ello no necesitadas para su rechazo de una interpretación jurídica de fondo».

En el sentido expuesto, *vid.* también sentencias de 27 de noviembre de 2010 (rec. cas. 5360/2006), 5 de julio de 2012 (rec. cas. 216/2011), 5 de diciembre de 2012 (rec. cas. 6076/2009), 19 de julio de 2013 (rec. cas. 814/2011), 15 de julio de 2016 (rec. cas. 1637/2015).

(16) STS de 26 de noviembre de 2010 (rec. cas 5360/2006.).

Parece evidente que el procedimiento puede finalizar con la resolución desfavorable de la Administración que conoce de la acción de nulidad al considerar que el acto no se encuentra viciado de nulidad. BAUZA entiende que el verdadero análisis de si existe causa de nulidad —que es la esencia de la revisión de oficio— no puede realizarse en un mero trámite de admisión (17).

El TS ha manifestado que ese examen *ab initio* de la solicitud no requiere ser un examen acabado sobre la segura concurrencia de las causas de nulidad, pero sí, al menos, *de una concreción de los elementos fácticos, lógicos y jurídicos de los que —tras un examen más pormenorizado y contando con el dictamen del órgano consultivo correspondiente— poder deducir la causa de nulidad* (18).

Una de las cuestiones más controvertidas es si cuando la Administración inadmite la revisión de oficio de actos administrativos, la estimación del recurso contencioso-administrativo contra dicha decisión se ha de limitar a la retroacción de actuaciones a la fase de admisión de la solicitud de revisión para su tramitación posterior ante la propia Administración, o si el Tribunal puede entrar directamente a resolver sobre la cuestión de fondo objeto de la revisión de oficio.

El TS, con carácter general, ante indicios de que pudiera proceder la nulidad, se ha limitado a acordar que se retrotraigan las actuaciones y se inicie nuevamente el procedimiento administrativo de revisión de oficio, sin entrar a conocer del fondo del asunto (19). En virtud de dicha jurisprudencia se entiende que el órgano judicial no puede predeterminar el sentido de la resolución que se pudiera emitir con ocasión del procedimiento de revisión de oficio pues, de ese modo, se cercenaría la facultad resolutoria de la Administración.

Solo con carácter excepcional, y señalando expresamente dicha excepcionalidad, el Tribunal Supremo ha aceptado la posibilidad de cono-

(17) BAUZÁ MARTORELL, F. J., «Alcance de la función consultiva ante una solicitud de revisión de oficio con propuesta desfavorable», en *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 115, 2019, pág. 39. *Vid.* también el Dictamen del Consejo de Estado 5356/1997, de 22 de enero de 1998, relativo al anteproyecto de ley de modificación de la LRJ-PAC, que se muestra muy crítico con el trámite de admisión.

(18) STS de 08/04/2008 (rec. cas. 711/2004).

(19) Por todas, STS de 25 de marzo de 2015 (Rec. cas. 1383/2013: «en el procedimiento de revisión de oficio de actos administrativos y disposiciones generales, suscitado al amparo del Artículo 109 LPA (actual artículo 102) el examen de fondo está condicionado a la previa tramitación del procedimiento adecuado por la Administración autora del actor o Reglamento sujeto a revisión, del que es pieza esencial el dictamen favorable del Consejo de Estado, de tal manera que, eludido dicho trámite, bien por total inactividad que desemboca en desestimación presunta por silencio, bien por resolución expresa que inicia el trámite, pero no lo concluye, lo procedente no es que la Jurisdicción entre a conocer del acto o la norma, sino que ordene a la Administración que inicie el trámite y lo concluya dictando la pertinente resolución expresa». *Vid.* en el mismo sentido, STS de 30 de junio de 2009, dictada en el recurso 511/2007.

cer no solo sobre la admisibilidad de la acción de recurso, sino sobre el fondo del asunto. Pero, al albur de esta jurisprudencia, esta opción solo resulta posible cuando la acción de nulidad se haya ejercido contra «actos administrativos sobre los que se cuenta ya con elementos de juicio para, sobreponiéndose a un entendimiento formalista del carácter revisor de la Jurisdicción contenciosa, enjuiciar su validez» (20).

A favor de permitir a la Jurisdicción entrar a conocer el fondo del asunto se han pronunciado diversos autores. Así, MUÑOZ MACHADO sostiene que la negativa de la Jurisdicción Contenciosa a conocer el fondo del asunto para determinar si concurre causa de nulidad, haciendo valer como excusa que la Administración no se ha pronunciado sobre ello y que el Recurso contencioso Administrativo tiene mero carácter revisor, ha dejado de tener justificación en el sistema actual. Alega el autor que no resulta razonable y contribuye solo a atrasar y duplicar el procedimiento, vulnerando el principio de economía procesal (21). También BAÑO LEÓN y CANO CAMPOS, aunque se han pronunciado con carácter general y no con relación a la acción de nulidad, entienden que cuando en un proceso contencioso se ha ejercido pretensión anulatoria de un acto denegatorio de la Administración y se ha solicitado también que se condene a la Administración a que dicte el acto estimatorio de su solicitud, únicamente procedería la retroacción de actuaciones si el órgano judicial no ha podido determinar en el proceso si el demandante tiene o no derecho a lo solicitado (22).

Por su parte PLEITE GUADAMILLAS, frente a quien apela a la importancia del informe preceptivo y vinculante del Consejo de Estado para mantener la tesis contraria, entiende que la retroacción de actuaciones para recabar el citado informe y resolver nuevamente, que sería la otra

(20) Vid. Las SSTS de 17 de noviembre de 2006 (rec.cas 6535/2001), y de 8 de abril de 2008 (rec. cas 711/2004). En esta última refiere el Tribunal que: «La conocida y recurrente decisión de retroacción de actuaciones que pudiera haber sido dispuesta por la sentencia hubiera conculcado de modo flagrante los principios de economía procesal, y, sobre todo, el constitucionalmente reconocido de tutela judicial efectiva, puesto que hubiera obligado a una nueva tramitación de la revisión con la dilación que ello comporta, y a un posterior nuevo proceso. De modo que esa solución que podría ser admitida como válida respuesta, en términos generales, no puede aceptarse si en el supuesto concreto existe la posibilidad de abordar el fondo del asunto porque el Tribunal cuenta con todos los medios necesarios para resolver la cuestión suscitada».

(21) MUÑOZ MACHADO, S., *Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. Tomo XII. Actos administrativos y sanciones administrativas*. 2.ª ed. Agencia de Boletín Oficial del Estado, 2017, pág. 183.

(22) BAÑO LEÓN, J. M.ª, «La retroacción de actuaciones: ¿denegación de justicia o garantía del justiciable», en GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y ALONSO GARCÍA, R., *Administración y Justicia. Un análisis jurisprudencial. Liber Amicorum Tomás-Ramón Fernández*, Cizur Menor: Civitas Thomson Reuters, 2012, 579 y ss. CANO CAMPOS, T., «La imposibilidad de retrotraer actuaciones cuando se vulneran los derechos fundamentales en el procedimiento administrativo sancionador», en GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y ALONSO GARCÍA, R. (dirs.), *Administración y Justicia. Un análisis jurisprudencial. Liber Amicorum Tomás-Ramón Fernández*, Cizur Menor: Civitas Thomson Reuters, 2012, 841 y ss.

alternativa, supondría que el administrado debe soportar la indebida inadmisión con otro procedimiento administrativo y, tal vez, judicial (23).

A favor de la posibilidad de entrar a conocer el fondo del asunto por parte del Tribunal que enjuicia la decisión de inadmisión de la acción de nulidad, cabe añadir otro argumento; el art. 71.1 LJCA establece que cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo «declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido». Esto nos lleva a sostener que, si el tribunal declara que la inadmisión de la acción de nulidad no es conforme a derecho, debe entrar al fondo del asunto para anular el acto objeto de revisión, salvo que en el proceso no existan elementos de juicio suficiente para decidir si el demandante tiene o no tal derecho, en cuyo caso lo procedente sería anular el acto de inadmisión y condenar a la Administración a iniciar el procedimiento de revisión.

Tras analizar brevemente los elementos estructurales de la acción de nulidad, procede examinar las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico al amparo del principio de seguridad jurídica.

3. Las limitaciones al alcance de la revisión de los actos nulos

El principal efecto de la resolución que declara la invalidez del acto tras el procedimiento de revisión es el de hacer que cese su eficacia de forma inmediata. Sin embargo, con relación a la revisión de las disposiciones declaradas nulas, el art. 106.4 LPAC dispone que, *tratándose de una disposición, cabe que subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma*.

Cuando se declara la nulidad del acto administrativo, el principio de legalidad exige que el acto se considere nulo desde el momento en que ha infringido el ordenamiento y que desde ese mismo momento se produzcan las consecuencias de la invalidez, sin perjuicio de las modulaciones que procedan en aplicación de otros principios del sistema. Como sostiene CANO MATA, «en caso contrario, se llegaría al absurdo, por ejemplo, de que el particular no tendría que devolver las subvenciones recibidas ni la Administración las multas ejecutadas cuando las primeras se han otorgado o las segundas se han impuesto incurriendo en vicios de anulabilidad» (24).

No obstante, sabemos que, en realidad, no siempre esto es así. El paso del tiempo consolida situaciones y genera confianza en el mantenimiento de dichas situaciones; y en determinadas circunstancias puede resultar de interés general o más equitativo mantener esas situaciones. Por ello, ante

(23) PLEITE GUADAMILLAS, F., «La revisión de oficio», *Actualidad Administrativa* núm. 4, 2021, pág. 4/4.

(24) CANO MATA, T., *op. cit.* pág. 14.

una acción de nulidad, la Administración debe decidir si procede o no la revisión en cada caso concreto atendiendo no solo a los presupuestos de hecho exigidos para el ejercicio de la potestad, sino también a las circunstancias concurrentes. Así se deriva de lo dispuesto en el art. 110 LPAC en virtud del cual, «las facultades de revisión establecidas en este Capítulo no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido (25) o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes» (26).

El precepto citado responde a la tensión entre las consecuencias que la nulidad trae consigo y los problemas de seguridad jurídica o de interés general que dicha anulación genera (27), y establece límites materiales a los poderes de revisión en beneficio de las consecuencias jurídicas adecuadas a otros principios que se consideran prevalentes al principio de legalidad. En virtud de una estricta observancia del principio de legalidad, la Administración estaría abocada a eliminar el acto nulo del ordenamiento jurídico; sin embargo, atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso concreto, y cuando el ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes, será posible excepcionar la nulidad y aceptar otras soluciones.

SUAY RINCON entiende que, a pesar de su tenor literal, el artículo no se limita a establecer una serie de supuestos en los que no se pueden ejercer las potestades de revisión, sino que, permitiendo su ejercicio, posibilita moderar sus efectos (28).

Como sostiene CANO MATA, el tiempo transcurrido resulta determinante a la hora de limitar el alcance de la acción de nulidad. Parece evi-

(25) Es preciso señalar que no resulta posible determinar con precisión cuánto tiempo debe transcurrir para entender que la situación creada es protegible. A estos efectos, debe tenerse en cuenta no solo el tiempo transcurrido, sino todos los elementos concurrentes. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo ha considerado que el transcurso de diez años desde que se dictó la resolución que pone fin a un procedimiento selectivo de funcionarios públicos no impedía ejercer la acción de nulidad a un administrado que no tuvo posibilidad de conocer los vicios producidos hasta mucho tiempo después (STS de 19 de febrero de 2014, rec. 2770/2011). La STS de 22 de julio de 2008 (rec. 6779/2005) consideró procedente la acción de nulidad de la revisión de oficio, en un caso en que se entendió vulnerado el principio de igualdad en el acceso a la función pública, y se reconoció a los recurrentes el derecho a ser incluidos en la relación definitiva de aprobados, en la medida en que se habían modificado los criterios de valoración de las pruebas como consecuencia de un recurso de algunos participantes sin haberlo hecho para todos los participantes. Los recurrentes en casación no habían recurrido en su día la lista de aprobados como sí hicieron otros opositores y doce años después pretendían la revisión de oficio. Sin embargo, ha rechazado la posibilidad de anular unos deslindes aprobados décadas atrás, (STS del 21 de febrero de 2010, rec. 62/2003; o un acuerdo de colegiación veinte años después de haber sido adoptado (STS de 16 de julio de 2003, rec. 6245/1999).

(26) *Vid.* en este sentido, MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M., *Los límites a la potestad de revisión*, Cizur Menor, Aranzadi, 2019, 261 págs.

(27) RUIZ PALAZUELOS, N., «Anulación y poderes del juez: las enseñanzas del caso francés», *Revista de administración pública*, 208, 180.

(28) SUAY RINCÓN, J., *op. cit.*, pág. 1402.

dente que cuanto más tarde se declare la nulidad más obstáculos habrá para restablecer la legalidad alterada. El acto declarado nulo ha podido servir de cobertura a otros muchos actos que han podido generar nuevas expectativas y derechos. La declaración de nulidad se proyecta sobre una realidad fáctica y jurídica creada al amparo del acto inválido. Principios como el de seguridad jurídica, protección de la confianza, prohibición de enriquecimiento o continuidad de los servicios públicos, pueden resultar de aplicación y amparar jurídicamente la situación que se haya creado como consecuencia de un acto inválido. Tales principios serán aplicables para que en determinados supuestos se mantengan los efectos producidos y queden liberados de cualquier reparo jurídico (29).

Tras analizar algunos de los elementos vertebradores de la acción de nulidad, y con objeto de comprender mejor los problemas que aborda la sentencia objeto de examen, procede adentrarse en algunas de las especificidades derivadas de la revisión de los actos administrativos internos cuanto estos resulten contrarios al Derecho de la Unión Europea.

III. La revisión de actos administrativos internos contrarios al Derecho de la Unión Europea

1. La aplicación de los principios de equivalencia y efectividad

En virtud del Derecho europeo, los Estados miembros deben establecer mecanismos de reacción adecuados frente a actos administrativos internos contrarios al Derecho de la Unión Europea. Ya desde la Sentencia *Simmenthal*, de 9 de marzo de 1978 (30), el TJUE precisó que el juez nacional encargado de aplicar el Derecho comunitario, tiene obligación de asegurar el pleno efecto de estas normas. El Derecho de la Unión puede obligar a los Estados a revisar incluso actos administrativos firmes, cuando el Tribunal Justicia de la UE ha aclarado posteriormente la interpretación correcta de normas europeas. Además, la jurisprudencia del TJUE ha evolucionado y, si bien, en un primer momento entendió que la revisión procedía cuando la normativa interna lo hubiese previsto (31), más adelante, ha interpretado que también procede cuando el acto administrativo interno vulnera grave-

(29) CANO MATA, T., *op. cit.* p 18. El autor sostiene que, a veces es el propio legislador el que antepone los intereses protegidos por la seguridad jurídica o el interés general a los que atiende la invalidez y, en atención a ello, determina los efectos que ha de tener la declaración de nulidad o, incluso, impide que dicha declaración tenga lugar. Pone como ejemplo el art. 73 LJCA, que dispone el mantenimiento de los actos administrativos firmes dictados en aplicación de reglamentos declarados nulos, salvo que se trate de sanciones no ejecutadas.

(30) Asunto 106/77.

(31) Sentencia *Kühne & Heitz NV*, de 13 de enero de 2004, C-453/00.

mente la norma europea, aunque no exista procedimiento para revisar dicho acto firme (32).

Tal y como ha puesto de manifiesto FUENTETAJA PASTOR, para resolver si procede revisar los actos administrativos internos contrarios al Derecho europeo, el TJUE ha aplicado los principios de equivalencia y efectividad (33). Así, en virtud del principio de equivalencia, el sistema interno previsto para la revisión de los actos administrativos nacionales debe aplicarse en las mismas condiciones cuando los actos administrativos nacionales vulneran el Derecho europeo (34). Y conforme al principio de efectividad, el Derecho europeo puede exigir la adecuación del sistema interno de invalidez y de revisión si considera que la configuración de dicho sistema no resulta efectiva para responder adecuadamente al restablecimiento de la legalidad europea (35).

En consecuencia, la aplicación de la nulidad y sus causas debe hacerse sobre la base del principio de equivalencia, de modo que el acto administrativo será nulo por incurrir en una causa de nulidad prevista en derecho interno, con independencia de que la norma infringida sea europea. No obstante, la interpretación del Derecho europeo en cada caso debe realizarse conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Así, tal y como ha señalado MUÑOZ MACHADO, conforme al principio de equivalencia, sólo la vulneración de los derechos y libertades recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales que se correspondan con los sus-

(32) Sentencia *Byankov*, del TJUE de 4 de octubre de 2012, C-249/11.

(33) FUENTETAJA PASTOR, J., «Equivalencia y efectividad en la revisión de los actos administrativos nacionales contrarios al derecho europeo», *Documentación Administrativa* núm. 5, 2018, Págs. 93-106.

(34) *Vid.* por todas, la STJUE 8 *ÖBB Personenverkehr*, de 28 enero 2015, C-417/13, apdo. 74.

(35) En La STJUE *Martínez Andrés*, de 14 de septiembre de 2016, (C-184/15 y C-197/15), una de las cuestiones que planteaba el Tribunal *a quo* afectaba al principio de efectividad, pues hacía referencia a la necesidad de que los interesados (funcionarios interinos y estatutarios de los Servicios de Salud) tuvieran que interponer un nuevo recurso e iniciar un nuevo proceso para obtener la reparación del daño, diferente al proceso en el que se declaró abusivo el encadenamiento de nombramientos temporales. El Tribunal de Justicia consideró que «la obligación que incumbe al trabajador con contrato de duración determinada de ejercitar una nueva acción, en su caso ante un tribunal diferente, para determinar la sanción apropiada cuando una autoridad judicial ha declarado la existencia de utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada no muestra ser conforme con el principio de efectividad, en la medida en que de ella se derivan necesariamente para dicho trabajador inconvenientes procesales, en forma, en particular, de duración y de normativa de representación procesal». En consecuencia, «lo dispuesto en el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo a la Directiva 1999/70, en relación con el principio de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas procesales nacionales que obligan al trabajador con contrato de duración determinada a ejercitar una nueva acción para que se determine la sanción apropiada cuando una autoridad judicial ha declarado la existencia de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, en la medida en que de ellas se derivan para dicho trabajador inconvenientes procesales en forma, en particular, de costes, de duración y de normativa de representación procesal, que pueden hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico de la Unión».

ceptibles de amparo constitucional podrá ser calificada como causa de nulidad de pleno derecho, y el contenido y el alcance de esos derechos será el que establezca el Tribunal de Justicia para considerar así que los derechos europeos han sido vulnerados por un acto nacional (36).

El principio de efectividad, por su parte, exige que la normativa interna ni impida ni dificulte excesivamente la eficacia del Derecho europeo. El Derecho europeo, en principio, respeta que el derecho interno, por motivos de seguridad jurídica, excluya la revisión de los actos internos contrarios al Derecho europeo. No obstante, en determinadas circunstancias, el Tribunal de Justicia ha considerado que las exigencias de legalidad europea se deben imponer sobre las técnicas de preservación de la seguridad jurídica interna. Así, en la sentencia *Kühne & Heitz NV* (37), el TJUE apela al principio de cooperación leal (art. 4 TUE, apdo. 3), y establece la necesidad de que concurran una serie de condiciones para la revisión de actos administrativos nacionales que infringen la legalidad europea: que el Derecho nacional establezca procedimientos que permitan a la Administración reconsiderar una resolución firme; que la resolución controvertida haya adquirido firmeza a raíz de una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia; que dicha sentencia esté basada en una interpretación del Derecho comunitario que, a la vista de una jurisprudencia del Tribunal de Justicia posterior a ella, sea errónea y que se haya adoptado sin someter la cuestión ante el Tribunal de Justicia, con carácter prejudicial; que el interesado se haya dirigido al órgano administrativo inmediatamente después de haber tenido conocimiento de dicha jurisprudencia (38).

En la Sentencia *Willy Kempter KG* (39), el TJUE señala que el Derecho comunitario no impone ningún límite temporal para presentar una solicitud dirigida a la revisión de una resolución administrativa firme, y que los Estados miembros siguen siendo libres de establecer plazos ra-

(36) MUÑOZ MACHADO, S., «Los tres niveles de garantías de los derechos fundamentales en la Unión Europea: problemas de articulación», en *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm. 50, 2015, págs. 195-230.

(37) *Vid.* sobre esta sentencia, ARZOZ SANTISTEBAN X., *Revisión de actos administrativos nacionales en derecho administrativo europeo*, Cizur Menor (Navarra). Ed. Civitas, 2013, págs. 141 y ss.

(38) *Vid.* en este sentido, además de la Sentencia *Kühne & Heitz NV* (C-453/00); *i-21 Germany* (C-392/04) y *Arcor* (C-422/04); en la sentencia *Lucchini* (C-119/05), declara que Derecho comunitario se opone a la aplicación de una disposición de Derecho nacional que pretende consagrar el principio de autoridad de la cosa juzgada, cuando su aplicación constituye un obstáculo para la recuperación de una ayuda de Estado concedida contraviniendo el Derecho comunitario, y cuya incompatibilidad con el mercado común ha sido declarada por una decisión firme de la Comisión de las Comunidades Europeas. *Vid.* sobre esta última sentencia el comentario de MARTÍN RODRÍGUEZ, P. J., «*Res judicata pro veritate habetur* c. primacía del derecho comunitario: ¿un combate por librar? (A propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2007, C-119/05, *Lucchini*)», en *Revista española de derecho europeo*, núm. 24, págs. 521-557.

(39) C-2/06.

zonables para interponer recurso de conformidad con los principios comunitarios de efectividad y equivalencia.

En la sentencia *Byankov*(40)el TJUE da un paso más y reconoce directamente la obligación de los ordenamientos internos de revisar actos nacionales cuya ilegalidad europea es clara e, indirectamente, el derecho de los afectados a solicitar esa revisión. Se establece la obligación del Estado de establecer un procedimiento de revisión de actos administrativos que sean contrarios al Derecho europeo cuando vulneren derechos atribuidos por el Ordenamiento jurídico europeo. Con la citada sentencia, el Tribunal abandona el requisito de que el Derecho nacional hubiese previsto vías de procedimiento de revisión.

Como sostiene FUENTAJA PASTOR, si el principio de cooperación leal le sirvió al Tribunal para sentar las bases generales para permitir la revisión de actos firmes contrarios al Derecho europeo, el principio de efectividad le sirve para verificar si el procedimiento administrativo nacional se adecúa a las necesidades ejecutivas del Derecho europeo (41).

Recientemente, el Tribunal Supremo se ha hecho eco de esta doctrina y en la Sentencia 1016/2020 (42) ha declarado que si bien la doctrina del TJUE contenida en la sentencia de 3 de septiembre de 2014, asunto Comisión/España (C-127/12) (43), no constituye, por sí misma, motivo suficiente para declarar la nulidad de cualesquiera actos, sí obliga, incluso en presencia de actos firmes, a considerar la petición de revisión sin que haya de invocarse para ello una causa de nulidad de pleno derecho. La Sala sentenciadora critica la concepción «extrema y rigurosa» del acto firme y consentido «consumado por el sólo hecho de no recurrir, sin mayores aditamentos ni indagaciones, (...) en los plazos fugaces y fatales ofrecidos para su obligatoria impugnación» (44). Con arreglo a esta doctrina, aun cuando la sentencia del TJUE no es suficiente por sí misma para determinar la nulidad de un acto administrativo, sí obliga a considerar la petición de revisión del acto formulada por el justiciable, sin que

(40) C-249/11.

(41) FUENTAJA PASTOR, J., *op. cit.* 103.

(42) Rec. cas. 810/2019.

(43) Esta sentencia declara el incumplimiento por parte de España de las obligaciones que le incumben en virtud de los arts. 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 1992, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residente en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorios español y fuera de este.

(44) *Vid.* sobre esta sentencia el trabajo de COSTAGLIOLA, F., «*Nunc est Bibendum!*... A propósito de la «única posibilidad de satisfacer el principio de efectividad» en materia de revisión de actos firmes nulos de pleno derecho. (Comentario a la STS, 3.ª, núm. 1016/2020, de 16 de julio), en *Revista Española de Derecho Administrativo*, 212, 2021, págs. 239-276.

haya que hacerse expresa referencia a la existencia de una de las causas de nulidad de pleno derecho. Para fundar su conclusión la sala trae a colación lo dispuesto en la STJUE *Kühne & Heitz NV* (45), en la que se ponen de manifiesto una serie de circunstancias cuya concurrencia determinarían la existencia de una verdadera obligación para el órgano administrativo nacional a examinar nuevamente una resolución firme.

2. Los efectos de la invalidez de los actos administrativos internos contrarios al Derecho europeo

El TFUE no contiene ninguna disposición que expresamente autorice la limitación de los efectos retroactivos de una Sentencia. No obstante, el párrafo segundo del art. 264 TFUE, prevé que el Tribunal de Justicia señale, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo que deban ser considerados como definitivos.

Con relación a los efectos de la invalidez de los actos administrativos internos contrarios al Derecho europeo, como principio general, el TJUE ha considerado que el restablecimiento de la legalidad vulnerada se debe imponer con efectos desde que la norma europea infringida fue dictada, es decir, desde que se dictó el acto; se trata de impedir que se mantengan con carácter general situaciones jurídicas creadas como consecuencia de vulneraciones del Derecho europeo. Ahora bien, como sostiene COBREROS MENDAZONA, esta regla de la aplicación temporal *ex tunc* de la interpretación otorgada por el TJUE que deben hacer las jurisdicciones nacionales tiene su excepción (46), siendo varias las sentencias en las que ha admitido la limitación de los efectos derivados de su interpretación del Derecho de la Unión Europea (47).

El fundamento material en el que el Tribunal de Justicia ha justificado los supuestos en los que opta por una limitación de los efectos, acotándolos sólo hacia el futuro, es siempre el de «imperiosas consideraciones de seguridad jurídica» (48); o, «la aplicación del principio de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico comunitario» (49), atendiendo a

(45) C- 453/00.

(46) COBREROS MENDAZONA, E., «Efectos temporales de las sentencias prejudiciales de interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 105, 2016, pág. 73 y ss. El autor constata que desde 1976 han sido varias las ocasiones en las que ha limitado la eficacia retroactiva de las sentencias y, hoy en día, se sigue requiriendo de manera expresa al Tribunal de Justicia para que limite la eficacia retroactiva de sus pronunciamientos puramente interpretativos del Derecho de la Unión. Asimismo, sostiene que el Tribunal de Luxemburgo se muestra enormemente restrictivo para la admisión efectiva de esta posibilidad.

(47) COBREROS MENDAZONA, E., *op. cit.* pág. 77 y ss.

(48) Sentencia *Defrenne II* de 8 de abril de 1976, 43/75, apdo. 74.

(49) Sentencia de 29 de septiembre de 2015, *Wroclaw*, C-276/14, apdo. 45.

las graves dificultades que los efectos *ex tunc* generarían en las relaciones jurídicas establecidas en el pasado de buena fe.

El TJUE ha manifestado que, en virtud del principio de seguridad jurídica, únicamente el propio Tribunal de Justicia puede mantener los efectos de una disposición nacional contraria al Derecho con efectos prospectivos(50).

En los asuntos *Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne* (51) y *Association France Nature Environnement* (52) el Derecho procesal belga y francés, respectivamente, permitían a los jueces modular la eficacia retroactiva de la anulación de normas, y permitían señalar con discrecionalidad qué situaciones jurídicas se podían considerar no afectadas por la anulación. El TJUE advierte que mantener los efectos definitivos derivados de la aplicación de normas contrarias al Derecho de la UE, implicaría privar de eficacia a las normas europeas vulneradas, por lo que «puede autorizarse excepcionalmente a un órgano jurisdiccional nacional, habida cuenta de la existencia de una consideración imperiosa relacionada con la protección del medio ambiente, a que aplique la disposición nacional que le habilita para mantener determinados efectos de un acto nacional anulado, siempre que se cumplan determinados requisitos»(53).

En virtud de esta doctrina, cabe señalar que, en principio, sólo el TJUE puede reconocer a un órgano jurisdiccional nacional, caso por caso y con carácter excepcional, la facultad de determinar los efectos de la anulación de una disposición nacional juzgada incompatible con el Derecho de la Unión. La limitación, por tanto, no la pueden establecer ni las respectivas jurisdicciones nacionales ni otros aplicadores del Derecho de la Unión, ya que, de lo contrario, peligraría la aplicación uniforme y general del mismo.

(50) En las Sentencias *Winner Wetten* (C-409/06), *Filipiak* (C-314/08), *Gutiérrez Naranjo y otros* (C-154/15, C-307/15 y C-308/15) o *Association France Nature Environnement* (C-379/15), el Tribunal de Justicia rechazó en lo esencial la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales nacionales, incluidos los tribunales supremos y los constitucionales, tuviesen competencia para postergar los efectos de una declaración de incompatibilidad de una medida nacional con el Derecho de la Unión, o para establecer un régimen transitorio con el fin de subsanar una supuesta laguna legal. En opinión del Tribunal de Justicia, cualquier decisión de este tipo constituiría una limitación de los efectos en el tiempo de una interpretación del Derecho de la Unión, algo que corresponde decidir en exclusiva al Tribunal de Justicia

(51) De 28 de febrero de 2012, C-41/11.

(52) *Association France Nature Environnement*, 28 de julio 2016, C-379/15.

(53) Los requisitos exigidos en el caso concreto eran: primero, que la disposición de Derecho nacional impugnada constituya una medida de transposición adecuada del Derecho de la Unión en materia de protección del medio ambiente; segundo, que la adopción y la entrada en vigor de una nueva disposición de Derecho nacional no permitan evitar los efectos perjudiciales en el medio ambiente que se derivan de la anulación de la disposición de Derecho nacional impugnada; tercero, que la anulación de esta última tenga como consecuencia crear un vacío legal por lo que respecta a la transposición del Derecho de la Unión en materia de protección del medio ambiente que resulte más perjudicial para el medio ambiente en el sentido de que dicha anulación supondría una menor protección, y vulneraría incluso el objetivo esencial del Derecho de la Unión; y cuarto, que el mantenimiento excepcional de los efectos de la disposición de Derecho nacional impugnada sólo cubra el tiempo estrictamente necesario para que se adopten las medidas que subsanan la irregularidad declarada»

Los presupuestos o las circunstancias que justifican que el Tribunal de Justicia limite los efectos temporales de una Sentencia suya son: a) el riesgo de dificultades graves, sobre todo en forma de las repercusiones económicas o financieras que para los sujetos implicados tendrían las reclamaciones que se podrían originar como consecuencia de la Sentencia que declarase la incompatibilidad del Derecho estatal con el Derecho de la Unión; y b) la buena fe, en el sentido de la existencia de un estado de incertidumbre objetiva, equivalente a entender que era razonable creer que no se estaba incumpliendo el ordenamiento supranacional. Ambos requisitos deben producirse de consuno (54).

En la reciente sentencia de 22 de junio de 2021 (55), la Gran Sala del TJUE se plantea si el principio de primacía del Derecho de la Unión permite que el Tribunal Constitucional de un Estado miembro que conoce de un recurso interpuesto contra una normativa nacional que, a la luz de una resolución del TJUE, resulta incompatible con el Derecho de la Unión decida, con arreglo al principio de seguridad jurídica, mantener los efectos jurídicos de dicha normativa hasta la fecha en que ese tribunal constitucional dicte una sentencia que resuelva definitivamente sobre tal recurso de inconstitucionalidad.

La Gran Sala del TJUE apela al principio de primacía del Derecho de la Unión, para concluir que no puede admitirse que normas de Derecho interno, *aun siendo de rango constitucional*, menoscaben la unidad y la eficacia del Derecho de la Unión (56). *Aun suponiendo que consideraciones imperiosas de seguridad jurídica puedan conducir, con carácter excepcional, a suspender provisionalmente el efecto de exclusión que ejerce una norma de la Unión directamente aplicable sobre el Derecho nacional contrario a ella, los requisitos de tal suspensión solo los puede establecer el Tribunal de Justicia* (57).

En definitiva, la regla general es que la interpretación del Derecho de la Unión ofrecida por la Sentencia del TJUE debe ser aplicada por los órganos judiciales nacionales también a las relaciones jurídicas establecidas y consolidadas con antelación. La excepción es, precisamente, la limitación de la posible aplicación de tal interpretación sólo a las relaciones jurídicas posteriores a la Sentencia. La limitación temporal no afecta a los asuntos en los que los interesados ya estuvieran haciendo valer sus derechos basados en el Derecho de la Unión ante los órganos jurisdiccionales o administrativos.

(54) *Vid.* al respecto COBREROS MENDAZONA, E., *op. cit.* pág. 90.

(55) Sentencia *Latvijas Republikas Saeima*, Asunto C-439/19.

(56) Véanse, en la misma línea, las sentencias de 26 de febrero de 2013, *Melloni*, C-399/11, apdo. 59, y de 29 de julio de 2019, *Pelham* y otros, C- 476/17, EU:C:2019:624, apdo. 78.

(57) Véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2010, *Winner Wetten*, C-409/06, apdos 61 y 67.

IV. La STS de 1 de diciembre de 2020

1. Antecedentes

En este apartado se analiza la STS de 1 de diciembre de 2020 (58) que resuelve el recurso de casación interpuesto por la Junta de Castilla-La Mancha (JCM) frente a una sentencia dictada en 2018 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).

La recurrente en instancia, que desempeñaba plaza de personal estatutario temporal en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), presentó una solicitud para que la Administración demandada acordara la revisión de oficio por causa de nulidad de pleno derecho, de una disposición general y de varios actos administrativos. Concretamente se solicita la revisión de: 1.º El Decreto 62/2007, del Consejo de Gobierno de Castilla-la Mancha, que regula el sistema de carrera profesional del personal estatutario sanitario de formación profesional, y del personal estatutario de gestión y servicios del SESCAM. El motivo de la solicitud de revisión es que el citado Decreto establece que para el personal estatutario temporal los efectos económicos de los distintos grados se producirán únicamente a partir de la obtención de la condición de personal estatutario fijo en la categoría evaluada. 2.º Resoluciones de la Consejería de Sanidad de 2007 y 2010, que incorporan las Bases que disponen que el reconocimiento de los distintos grados para el personal estatutario temporal, cuando proceda, sólo producirá efectos económicos a partir de la obtención de la condición de personal estatutario fijo en la categoría evaluada, así como contra las Resoluciones de 2008 y 2011, que reconocen a la demandante los grados de carrera profesional correspondientes, pero con efectos económicos y administrativos a partir de la obtención de la condición de personal estatutario fijo en la categoría evaluada.

Mediante una resolución de 2018, la Directora Gerente del SESCAM inadmitió la solicitud de revisión de oficio instada por la trabajadora, quien interpuso recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección jurisdiccional de derechos fundamentales ante el TSJCM, que dictó sentencia estimatoria parcial, en la que se declara la nulidad de pleno derecho del Decreto y resoluciones antes señaladas, y se reconoce el derecho de la recurrente a percibir el complemento de carrera, desde cuatro años antes de la fecha de presentación de la solicitud de revisión de oficio, y se condena a la Administración demandada a abonar las cuantías resultantes de los dos grados que tiene reconocidos, además de sus correspondientes derechos administrativos y de seguridad social.

(58) STS 4193/2020 (rec. cas 3857/2019).

El Tribunal de instancia (TSJCM) señala en su sentencia que la Administración (JCM), en lugar de tramitar la acción de nulidad, inadmitió a trámite la solicitud de revisión, y que de esa actuación derivaron consecuencias perjudiciales para el recurrente, quien había formulado motivadamente la solicitud de revisión. Sostiene, además que acceder a la petición de la administración supondría tener que volver hacia atrás, con la inadmisión de la acción de nulidad que ello implica. Ante esta línea argumental, la Administración recurrente en casación sostiene que, al impugnarse la inadmisión a trámite de la revisión de oficio, el Tribunal de instancia no debió de entrar a conocer el fondo de lo pedido, sino, sencillamente, debió limitarse a condenar a la Administración a tramitar la revisión de oficio.

Con relación al argumento esgrimido por la JCM de falta de legitimación de la demandante para solicitar la revisión de disposiciones generales, el Tribunal de instancia, si bien reconoce que los particulares no pueden solicitar la revisión de las disposiciones generales, entiende que cabe excepcionar esta regla para el caso enjuiciado, bajo el argumento de que no sólo se impugnan determinados preceptos del Decreto 62/2007, sino que también son objeto de recurso distintos actos de aplicación de dicho Decreto, bajo un mismo fundamento: que los efectos económicos derivados del reconocimiento del correspondiente grado profesional sólo se producirán a partir de la obtención de la condición de personal estatuario fijo en la categoría evaluada. Por tanto, entiende la sentencia recurrida, que no cabe disociar o entender la impugnación de las resoluciones indicadas sin afectación indirecta del Decreto.

Por lo que se refiere al fondo, el debate se ciñe a si existe una razón objetiva que justifique que el personal estatuario temporal de larga duración, que tiene reconocido el correspondiente grado de carrera profesional en razón de su antigüedad, merece un trato diferente respecto al personal estatuario fijo con relación a las retribuciones complementarias ligadas a dicho grado de carrera profesional. El Tribunal de instancia señala que no existe justificación alguna que ampare tal desigualdad, pues lo importante no es si se es temporal o fijo, sino la naturaleza de las funciones que se desempeñan y el tiempo durante el que se han prestado.

Por todo ello, el Tribunal de instancia declara la nulidad de las disposiciones y las resoluciones impugnadas, y reconoce para la recurrente el derecho a que se le abonen, desde los cuatro años anteriores a la petición de revisión de oficio, las cuantías resultantes de los dos grados que tiene reconocidos, además de los correspondientes derechos administrativo y de Seguridad Social. No obstante, sostiene que si, con arreglo a la ley 1/2012 de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, se ha suspendido el abono del complemento retributivo correspondiente a los traba-

jadores fijos, tal suspensión debe alcanzar, por el principio de igualdad, a los temporales.

Por Auto de 14 de enero de 2020, la sección de admisión de la Sala del TS precisa que la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: (i) *si, inadmitida una solicitud de revisión de oficio en vía administrativa, una posterior sentencia estimatoria permite a la Sala sentenciadora conocer sobre el fondo de la misma o bien remitirla a la Administración para que resuelva sobre lo procedente; y (ii), si, en la hipótesis de que jurisdiccionalmente se acuerde la revisión del acto como consecuencia de un cambio de criterio jurisprudencial, los efectos derivados de la misma han de desplegarse con carácter pro futuro o con carácter retroactivo.*

2. El alcance de las pretensiones

Antes de entrar a analizar las cuestiones de fondo, la Sala del TS que conoce del recurso de casación realiza algunas consideraciones sobre el alcance las pretensiones, ya que, en su escrito de interposición del recurso de casación la JCM pretende la revocación de la sentencia recurrida, pero con un alcance limitado.

Su pretensión principal es que se revoque parcialmente la sentencia impugnada puesto que, decretada la nulidad de la resolución de inadmisión de la solicitud de revisión de oficio, entiende que se debe ordenar la retroacción del procedimiento al momento del inicio del expediente para su tramitación. Esta pretensión principal se formula tanto respecto a la revisión de oficio de la disposición general como de los actos administrativos de aplicación. No solicita, por tanto, un pronunciamiento de rechazo completo de la sentencia recurrida, sino su revocación parcial, al solicitar que se limiten sus efectos a la obligación de tramitar el procedimiento de revisión de oficio.

Como pretensión subsidiaria, para el caso en que entienda la Sala de casación que es innecesario retrotraer el procedimiento al inicio del expediente, solicita que se declare que los efectos derivados *de un cambio de criterio jurisprudencial ante situaciones jurídicas consolidadas que sean consecuencia de un acto administrativo dictado en aplicación de una disposición de carácter general avalada previamente por la justicia sean pro futuro*; es decir, que si el Tribunal estima que procede la revisión de oficio, los efectos derivados de la declaración de nulidad sean pro futuro.

El TS señala que el alcance de las pretensiones de la Administración recurrente condiciona los términos de su pronunciamiento, porque la Administración no sostiene pretensiones distintas frente al Decreto y a los actos administrativos impugnados, cuando el tratamiento legal de la revi-

sión de oficio previsto por la LPAC para ambos casos es sustancialmente distinto. El art. 106.2 LPAC, que regula la revisión de oficio de las disposiciones generales, no contempla la posibilidad de una acción de nulidad a favor de los interesados. Por el contrario, la revisión de oficio de los actos administrativos firmes puede ser solicitada por los interesados. Sin embargo, la Administración recurrente en casación al abordar sus pretensiones no se cuestiona el pronunciamiento de la sentencia de instancia, que admite la acción de nulidad respecto a la disposición general firme.

De ahí deduce el TS que la Administración recurrente admite la existencia de una actuación discriminatoria y que tan solo pretende que se limiten los efectos de la actuación revisora bien de forma total, bien pro futuro, pero no impugna realmente el hilo argumental que la sentencia recurrida hace valer para estimar la revisión de oficio, sino los efectos de la misma.

Considera el TS que la línea de argumentación jurídica de la sentencia recurrida resulta por sí sola insuficiente, porque desarrolla la causa de nulidad de los actos administrativos objeto de revisión a partir de la nulidad y declaración de revisión del Decreto 62/2007, que no puede ser objeto de una acción directa de revisión por parte de los interesados. No obstante, a pesar de la insuficiencia de la línea argumental de la sentencia del TSJCM, entiende el TS que el pronunciamiento final de la sentencia recurrida es conforme a Derecho, en la medida en que la Administración recurrente en casación no cuestiona el motivo que determina la nulidad y revisión de los actos singulares de aplicación del Decreto 62/2007, es decir, la vulneración del principio de discriminación no justificada. Por tanto, aplica la doctrina del efecto útil del recurso de casación (59) y mantiene el pronunciamiento de la sentencia recurrida, pero hace valer sus propios argumentos para enjuiciar la cuestión litigiosa: *La transversalidad del trato no discriminatorio al personal temporal, en lo que ahora interesa en el ámbito de la carrera profesional horizontal, y la existencia de previsiones muy semejantes en otros Servicios de Salud, hacen necesario que extendamos nuestro examen sobre la cuestión litigiosa, para establecer una doctrina jurisprudencial precisa y útil, ya que el pronunciamiento estimatorio de la sentencia recurrida no puede estar basado en la línea argumental que ha seguido para alcanzarlo, aunque sea correcto en cuanto a su pronunciamiento* (FJ 6).

(59) La doctrina del *efecto útil* impide que prospere el recurso de casación cuando, pese a no ser conforme a Derecho los argumentos y razonamientos de la sentencia recurrida, bien en todo o en parte, ello no deba traducirse en el éxito de la pretensión estimatoria en casación, por ser ajustada a Derecho la decisión final [SSTS del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2019 (rec. cas. 577/2016) y de 16 de enero de 2005 (rec. cas. 1721/2000)]. Se produce porque existen en la sentencia o resolución recurrida otros argumentos que pudieran sostener el mismo pronunciamiento, aun de prosperar determinado motivo de impugnación.

3. La revisión de oficio de disposiciones generales y de los actos administrativos

La sentencia recurrida en casación interpretó que, al solicitar la actora la revisión de oficio de los actos de aplicación del Decreto 62/2007, no cabía disociar la impugnación de esos actos sin afectación indirecta al citado Decreto, porque se trataba de actos administrativos que derivaban de dicha Disposición.

El TS rechaza este argumento y sostiene que el esquema que subyace a esta conclusión, aunque no se formule de manera explícita, es el de la impugnación indirecta de disposiciones generales (art. 27.1 LJCA), y afirma que esa forma de proceder no resulta ajustada a Derecho. Entiende que se aplica de forma indebida el art. 27.1 LJCA, ya que, *si la razón de la impugnación indirecta de disposiciones generales es que, en realidad, el enjuiciamiento de la legalidad del acto de aplicación no puede hacerse sin el de la disposición general que aplica —cuando el motivo de la invalidez de aquel fuera la desconformidad a derecho de ésta— no puede afirmarse lo mismo respecto a la revisión de oficio del acto de aplicación, puesto que en la misma el objeto directo del recurso contencioso-administrativo no es un acto de aplicación de una disposición que se reputa contraria a derecho, sino la denegación o inadmisión a trámite de la revisión de oficio de un acto administrativo firme y consentido, es decir un juicio sobre si ese acto administrativo es o no nulo de pleno derecho, y en este acto no se hace aplicación de aquella disposición general.* (FJ. 5.º). En definitiva, el TS mantiene que esa estructura de impugnación indirecta no puede ser aplicada en un procedimiento de revisión.

El TS apela a una doctrina jurisprudencial consolidada sobre la revisión de oficio de las disposiciones generales, en virtud de la cual la LPAC no otorga a los interesados una acción de nulidad contra las normas reglamentarias, de manera que la revisión de éstas corresponde en exclusiva a la Administración autora de las disposiciones generales en cuestión, a diferencia de la revisión contra los actos administrativos nulos, que puede ser iniciada por la propia Administración o a solicitud del interesado (60).

(60) Cita la STS de 15 de julio de 2011 (rec. 508/2009) en la que se declaró que: «La revisión de oficio contra disposiciones administrativas, como señalamos en la reciente Sentencia de 17 de junio de 2011 (rec de cas núm. 3397/2007), se encuentra reconocida en el citado artículo 102, apdo. 2, al solventar algunas dudas que la redacción anterior a la reforma por Ley 4/1999 suscitaba al respecto. Ahora bien, esa revisión de oficio contra reglamentos tiene, por lo que hace al caso, una limitación subjetiva esencial y es que únicamente puede iniciarse de oficio por la Administración. De modo que los particulares no están legitimados para instar tal revisión, porque han sido excluidos de esa «acción de nulidad», como se califica a este remedio administrativo en la exposición de motivos de la citada Ley 4/1999». En definitiva, la acción de nulidad contra las normas reglamentarias (artículo 102.2 de la Ley 30/1992) no puede ser instada por los particulares interesados, a diferencia de la revisión contra los actos administrativos nulos (artículo 102.1 de la misma Ley) que puede

Sostiene, además, que, si se aplicara la estructura de la impugnación indirecta, se desvirtuaría por completo la previsión del art. 106.2 LPAC que limita la acción de revisión de las disposiciones generales nulas a la Administración autora de las mismas. Y, en tercer lugar, para reforzar la consistencia de su fundamentación apela a otro argumento: *si se llegara a tal pronunciamiento de revisión de una disposición general, no podría dejar de considerarse el mandato del art. 106.4 de la LPAC, que la sentencia recurrida, sin embargo, orilla por completo* (FJ 6). Dispone el art. 106.4 LPAC que: «Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma [...]» (el subrayado es mío). Por tanto, el ordenamiento jurídico establece para la revisión de las disposiciones generales el límite de sus efectos, y deja intactos los actos firmes, tal y como lo hace el art. 73 de la LJCA al disponer que: «Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente».

Por ello, insiste el TS en que la resolución de la pretensión de revisión de los actos firmes debe hacerse con un planteamiento específico de los vicios de nulidad de pleno derecho que pudieran concurrir en los actos administrativos objeto de la acción de nulidad, y no como una consecuencia de una declaración de nulidad de pleno derecho de la disposición general. Por tanto, el Tribunal entiende que para alcanzar el pronunciamiento de re-

obedecer a la iniciativa de la propia Administración o a solicitud del interesado. Resulta significativo a estos efectos comparar ambos apartados, para apreciar que se ha excluido del apartado 2 del citado artículo 102 toda referencia a «instancia de parte».

«[...] SEXTO.- Esta es la conclusión que viene declarando esta Sala, al señalar que « Es cierto que el artículo 102.2 de la Ley 30/1992, redactado por Ley 4/1999, establece que, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano de la Comunidad Autónoma si lo hubiese, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 de la propia Ley, pero, como se recoge en la Exposición de Motivos de la referida Ley 4/1999 y ha declarado esta Sala del Tribunal Supremo, entre otras, en sus Sentencias de 29 de diciembre de 1999 (recurso contencioso 344/1997), 12 de julio de 2006 (recurso de casación 2285/2003), 16 de noviembre de 2006 (recurso de casación 4014/2003), 22 de noviembre de 2006 (recurso de casación 4084/2003), 22 de noviembre de 2006 (recurso contencioso 88/1997), 28 de diciembre de 2006 (recurso de casación 4836/2003) y 25 de mayo de 2010 (recurso de casación 2687/2006), la revisión de oficio de las disposiciones generales nulas no opera, en ningún caso, como acción de nulidad « (Sentencia de 16 de febrero de 2011 dictada en el recurso de casación núm. 199/2007) [...]». Esta doctrina se ha reiterado, una vez vigente el art. 106.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en nuestras sentencias de 19 de mayo de 2020 (rec.. 327/2018)».

visión de oficio de los actos aplicativos del Decreto 62/2007 hay que determinar si en estos actos aplicativos existe, de forma autónoma, un vicio de nulidad de pleno derecho. A pesar de la vigencia del Decreto 62/2007, el TS no ve obstáculo alguno para hacer un análisis independiente de los actos cuya revisión se pretende, *en la medida en que el ordenamiento jurídico proporciona a los Juzgados y Tribunales mecanismos para excluir, en su tarea de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, aquellas disposiciones generales que vulneren el principio de jerarquía normativa, así como, también, las que vulneren la primacía del Derecho de la Unión Europea*. Y recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial ordena a los Jueces y Tribunales no aplicar los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa (art. 6 de la LOPJ). Apela, asimismo, al principio de primacía del Derecho comunitario, en virtud del cual cuando una norma nacional es contraria a una disposición de Derecho europeo, las autoridades de los Estados miembros deben inaplicar el Derecho nacional para aplicar la disposición europea. En estos casos, el Derecho nacional no se anula ni se deroga, pero su carácter obligatorio queda desplazado (61).

La consecuencia de esta doctrina es que, aunque no se haya impugnado de manera directa una disposición general o se haya desestimado el recurso que frente a ella se hubiera interpuesto, *no se puede impedir la revisión de oficio de aquellos actos cuando, desplazada la aplicación la disposición general por su contrariedad al Derecho de la Unión Europea, carecen de todo soporte normativo y adolecen, en sí mismos, de un vicio de nulidad de pleno derecho, como es el caso* (FJ. 11).

El TS, a pesar de considerar que algunas de las disposiciones del Decreto 62/2007 son contrarias al Derecho de la UE, argumentando que la recurrente en casación no ha discutido que sus determinaciones sean contrarias al Derecho de la UE, se limita a desplazar la aplicación de la disposición general y entra a enjuiciar la validez de los actos administrativos. El TS señala que no resulta necesario detenerse *en demasía en examinar las previsiones del Decreto 62/2007*, dado que la Administración recurrente en casación únicamente se cuestiona la posibilidad de limitar los efectos de la actuación revisora. El Tribunal apela al principio de congruencia que le obliga a juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos o alegaciones deducidos para fundamentar el recurso y la oposición (62).

En aplicación de la doctrina expuesta en este apartado, y de manera particular bajo el argumento de que la revisión de las disposiciones ge-

(61) Así lo ha declarado una reiterada jurisprudencia del TJUE que, ya desde la sentencia *Costa contra Enel*, de 15 de julio de 1964, proclama el principio de primacía como un principio consustancial para la efectividad del derecho de la Unión Europea.

(62) Art. 33 LJCA.

nerales corresponde en exclusiva a la Administración, el TS estima parcialmente la primera pretensión del recurso de casación y se limita a dejar sin efecto la sentencia impugnada en cuanto acuerda la declaración de nulidad del Decreto 62/2007.

4. La improcedencia de retrotraer el expediente al trámite de admisión

Otra de las cuestiones que plantea la sentencia objeto de análisis es si, recurrida la decisión de inadmisión de la acción de nulidad de un acto administrativo, el Tribunal que enjuicia dicha inadmisión puede resolver sobre el fondo del asunto objeto de revisión.

El TS recuerda que, en el caso enjuiciado, la Administración recurrente en casación no cuestiona que los actos cuya revisión se solicita ocasionaron un trato discriminatorio a la actora. Bajo esta premisa, deduce el TS que la razón por la que se inadmitió a trámite la solicitud de revisión de oficio de los actos singulares de aplicación, revela *la absoluta incoherencia* de la postura en casación de la Administración recurrente, que solicita que se reintegre el procedimiento de revisión de oficio a la fase inicial, para que sea la propia Administración recurrente la que tenga oportunidad de resolverlo.

Esta falta de coherencia, según el TS, se evidencia, por el propio motivo que llevó a inadmitir a trámite la acción de nulidad; el motivo esgrimido por la Administración, al amparo del art. 106.3 LPAC, fue que habían sido rechazadas en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Sostiene el TS a este respecto que: *Ningún sentido tiene reclamar que se le permita tramitar de nuevo aquello que, en otros casos idénticos, dice que ya hizo, con resultado desestimatorio. Aunque la resolución administrativa no hace identificación precisa de aquellas otras resoluciones, no hay duda de lo que se afirma, esto es, que se han rechazado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales y, obviamente, para rechazar en cuanto al fondo, es preciso que aquellas hubieran sido tramitadas.*

Para el TS, si aquellas otras solicitudes fueron rechazadas en cuanto al fondo sin la debida tramitación y, en particular, sin el dictamen del órgano consultivo, ello no afecta en nada al caso enjuiciado, puesto que la Administración ha tenido la oportunidad de tramitar el correspondiente procedimiento de revisión de oficio, recabar el informe del órgano consultivo y adoptar la decisión de fondo precedente. *Que no lo haya hecho no justifica que la parte recurrente deba soportar un nuevo procedimiento que se revela absolutamente inútil, pues la posición contraria que sostiene la Administración ya está perfectamente establecida, hasta el punto de que no consideró ni tan siquiera necesario tramitar el procedimiento de revisión de oficio.*

El TS tacha de incongruente la actitud de la Administración recurrente en casación, que se opone a la declaración de revisión de oficio solicitada bajo el argumento de resultar precisa la tramitación, cuando en el escrito de preparación del recurso de casación no se ha cuestionado y, por tanto, se entiende que ha admitido la plena conformidad con las conclusiones de la sentencia relativas a la existencia de discriminación.

Por lo expuesto, el TS apela al principio de proporcionalidad y afirma de interés casacional que, en un caso como el enjuiciado, en que la Administración ha inadmitido la revisión de oficio de actos administrativos, la estimación del recurso contencioso-administrativo contra dicha decisión de inadmisión no se ha de limitar a la retroacción de actuaciones a la fase de admisión de la solicitud de revisión, sino que el Tribunal *puede entrar* directamente a resolver sobre la procedencia de la revisión de oficio, *al resultar desproporcionado someter a los interesados a un nuevo procedimiento para restablecer los derechos que les confiere de forma directa y suficientemente clara una disposición de Derecho de la Unión Europea*.

A continuación, se examinan los argumentos de fondo que hace valer el TS para determinar que los actos administrativos cuya revisión se solicita son nulos de pleno derecho y por tanto susceptibles de ser revisados.

5. Los actos administrativos cuya revisión se insta son contrarios al Derecho de la Unión Europea

El TS constata que la Administración recurrente no aduce ni una sola razón objetiva que justifique que el personal estatutario temporal de larga duración, que tiene reconocido el correspondiente grado de carrera profesional en razón de su antigüedad, merezca un trato diferente respecto al personal estatutario fijo con relación a las retribuciones complementarias ligadas a dicho grado de carrera profesional.

Para el Tribunal, resulta acreditado el quebrantamiento del derecho fundamental a la igualdad del art. 14 de la CE, en la medida en que resulta evidente la existencia de un trato diferente para el personal estatutario temporal, y los estatutarios fijos. De hecho, señala el Tribunal que el Decreto 62/2007 admite que, en cuanto a los requisitos de acceso, a efectos de acreditar el grado de carrera profesional como en cuanto al reconocimiento de los distintos grados, los estatutarios temporales eran personal asimilado a los estatutarios fijos. Por ello, la exclusión de los efectos económicos para el personal estatutario temporal, hasta que alcancen la condición de personal fijo, a juicio del TS, carece de toda justificación razonable e implica un vicio de nulidad de pleno derecho (art. 47.1.a LPAC) de los distintos actos administrativos cuya revisión se pretende.

Asimismo, el TS apela a su jurisprudencia y estima la vulneración de la cláusula 4 de Acuerdo Marco incorporado al Anexo de la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración determinada (en adelante, la Directiva 1999/70 (63)). Siguiendo los pasos de la doctrina jurisprudencial del TJUE sobre la interpretación y aplicación de la Directiva 1999/70/CE, el TS ha declarado que la carrera profesional está incluida en el concepto de «condiciones de trabajo» de la cláusula 4 del Acuerdo Marco incorporado a la Directiva 1999/70 (64).

Para el TS resulta incuestionable que las resoluciones cuya revisión se solicitan ocasionan una evidente diferencia de trato entre el personal estatutario temporal y el personal estatutario fijo. Ante el argumento de la Administración recurrente que invoca el Decreto 62/2007, como soporte jurídico de los actos de aplicación que convocan y resuelven los procesos de adquisición de grado de carrera profesional, el TS señala *que una norma como la indicada, que introduce un factor de discriminación contrario al principio de igualdad garantizado constitucionalmente (art. 14 CE), en tanto que carece de toda justificación razonable, no podrá ser tomada en consideración como soporte normativo de los actos cuya revisión se pretende*. Apela al Derecho europeo para desplazar la aplicación de la norma en tanto se opone a la cláusula de no discriminación prevista en la cláusula 4,1 de la Directiva 1999/70, que al tratarse de una norma incondicional y suficientemente precisa (65), *puede ser invocada por los particulares ante el Juez nacional y reclamar su efectividad frente al Estado*. (FJ 9.º).

(63) DOUE-L-1999-81381.

(64) Así lo ha declarado en STS de 18 de diciembre de 2018 (rec.cas. 3723/2017), con mención específica del Auto dictado el 22-3-2018 por el TJUE (C-315/17): en la STS de 8 de marzo de 2019 (rec. cas. 2751/2017), que reitera la doctrina ya expuesta en la STS de 30 de junio de 2014 (rec. cas. 1846/2013), al examinar un acuerdo marco sobre condiciones de trabajo relativo a carrera profesional de tenor parecido al que ocupa la sentencia objeto de comentario y lo ha reiterado en la STS de 8 de marzo de 2020 (rec. cas. 2751/2017).

En la STS de 18 de diciembre de 2018, declaró lo siguiente:

«[...] 1.º que la carrera profesional, como la establecida en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de 19 de julio de 2006 (DOGC de 28 de diciembre de 2006, con la modificación publicada en el DOGC de 29 de marzo de 2007), está incluidas en el concepto «condiciones de trabajo» de la cláusula 4 del Acuerdo Marco incorporado a la citada Directiva 1999/70 referida al principio de no discriminación, y a los efectos de valorar las diferencias de régimen jurídico aplicable al personal estatutario interino, al que viene referida la actuación impugnada.

2.º que existe discriminación del personal estatutario interino por condicionarse su participación en la carrera profesional diseñada en ese Acuerdo de la Mesa Sectorial a la circunstancia de haber superado un proceso de ingreso y, por tanto, a la adquisición previa de la condición de personal estatutario fijo, ello por no admitirse».

(65) *Vid.* sobre estas condiciones los autos del TJUE de 22 de marzo de 2018, C-315/17, apartado 77 y de 21 de septiembre de 2016, apartado 59 y jurisprudencia citada.

Tras resolver la cuestión de fondo, el TS pasa a determinar si, pese a la existencia de vicios de nulidad de pleno derecho en las resoluciones cuya revisión se pretende, concurre alguna de las razones que conforme al art. 110 de la LPAC permiten excluir la revisión de oficio y mantener los efectos de los actos firmes.

Recuerda el TS la jurisprudencia consolidada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, conforme a la cual la virtualidad del art. 110 de la LPAC, que permite excluir la revisión de oficio excepcionalmente, no es la de limitar el alcance de una revisión que se declara procedente, sino la de excluir que, pese a la existencia de vicios de nulidad de pleno derecho, se haga tal declaración de revisión, y ello en salvaguarda de otros intereses que se consideran más necesitados de protección (66). Manifiesta el TS que la finalidad que está llamada a cumplir la revisión de los actos nulos es «...ampliar las posibilidades impugnatorias, en equilibrio con la seguridad jurídica, evitando que una situación afectada por el grado de invalidez más grave, quede perpetuada en el tiempo y produzca efectos jurídicos pese a adolecer de un vicio tan relevante»(FJ 10.º).

El TS incide en la concurrencia de dos principios en la revisión de oficio. El principio de legalidad que permite a la Administración revisar los actos ilegales, y el principio de seguridad jurídica, que exige que los actos administrativos dictados, y las situaciones por ellos creadas, gocen de estabilidad y no puedan ser revisados fuera de determinados plazos. No obstante, cuando la ilegalidad del acto afecta al interés público general, al tratarse de infracciones especialmente graves, su conservación resulta contraria al propio sistema, como sucede en los supuestos de nulidad de pleno derecho, por lo que la revisión de tales actos no está sometida a un plazo para su ejercicio. Recuerda el TS que la declaración de nulidad queda limitada a los supuestos particularmente graves y evidentes, *al permitir que el ejercicio de la acción tendente a revisar actos que se han presumido validos durante un largo periodo de tiempo por sus destinatarios pueda producirse fuera de los plazos ordinarios de impugnación que el ordenamiento establece*(67)».

(66) Vid. la STS de 11 de mayo de 2017 (rec. cas. 1824/2015). En la sentencia se indica que: «en el art. 106 se establece la posibilidad de que su ejercicio se modere por la concurrencia de las circunstancias excepcionales que en él se prevén, limitándose la posibilidad de expulsar del ordenamiento jurídico un acto que incurre en un vicio de especial gravedad ponderando las circunstancias de todo orden concurrentes y los bienes jurídicos en juego. Esta previsión legal permite que los tribunales puedan controlar las facultades de revisión de oficio que puede ejercer la Administración, confiriéndoles un cierto margen de apreciación sobre la conveniencia de eliminación del acto cuando por el excesivo plazo transcurrido y la confianza creada en el tráfico jurídico y/o en terceros se considera que la eliminación del acto y de sus efectos es contraria a la buena fe o la equidad, entre otros factores» (FJ 16.)

(67) Invoca las SSTS 19 de diciembre de 2001, de 27 de diciembre de 2006 y de 18 de diciembre de 2007, en las que se manifiesta que «el artículo 102 LRJPA tiene como objeto, precisamente, facilitar la

Según el Tribunal, la correcta aplicación del art. 110 de la LPAC exige dos requisitos acumulativos para excluir la revisión de oficio, por un lado, la concurrencia de determinadas circunstancias (prescripción de acciones, tiempo transcurrido u «otras circunstancias»); por otro, el que dichas circunstancias hagan que la revisión resulte contraria a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes.

Tras exponer la doctrina jurisprudencial relativa a los límites de la revisión de oficio, el TS constata que, en el caso enjuiciado, no existen razones que excluyan la revisión de los actos nulos de pleno derecho y apela al deber de cooperación leal en restablecer la efectividad del Derecho de la Unión Europea (FJ 9.^o). Para el Tribunal, no concurre ninguna de las circunstancias que, conforme al art. 110 LPAC, permiten excluir la revisión de oficio. El Tribunal entiende «preponderante el enfoque de la vulneración del Derecho de la Unión Europea», que considera un factor esencial para no excluir la revisión. Además, añade que, al tratarse de actos nulos de pleno derecho y ante la ausencia de afectación de intereses de terceros, no existe ninguna razón de equidad ni buena fe que deba limitar la revisión de los actos.

En cuanto a los efectos de la declaración de nulidad, el TS constata que no cabe entender el alcance de la revisión de oficio como pretende la

depuración de los vicios de nulidad radical o absoluta de que adolecen los actos administrativos, con el inequívoco propósito de evitar que el transcurso de los breves plazos de impugnación de aquellos derive en su inatacabilidad definitiva. Se persigue, pues, mediante este cauce procedimental ampliar las posibilidades de evitar que una situación afectada por una causa de nulidad de pleno derecho y perpetuada en el tiempo y produzca efectos jurídicos pese a adolecer de un vicio de tan relevante trascendencia. Partiendo de que la revisión de oficio de un acto nulo de pleno derecho se puede realizar en cualquier momento y, por tanto, se trata de una acción imprescriptible, hay que tener en cuenta que el art. 106 de la Ley 30/1992 establece una cláusula de cierre que limita la posibilidad de revisión en supuestos excepcionales, al disponer que «las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resulta contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes»

En definitiva, si de un lado en el art. 106.2 de la Ley se establece la posibilidad de proceder a la revisión de oficio sin sujeción a plazo (en cualquier momento), en el art. 106 se establece la posibilidad de que su ejercicio se modere por la concurrencia de las circunstancias excepcionales que en él se prevén, limitándose la posibilidad de expulsar del ordenamiento jurídico un acto que incurre en un vicio de especial gravedad ponderando las circunstancias de todo orden concurrentes y los bienes jurídicos en juego. Esta previsión legal permite que los tribunales puedan controlar las facultades de revisión de oficio que puede ejercer la administración, confiriéndoles un cierto margen de apreciación sobre la conveniencia de eliminación del acto cuando por el excesivo plazo transcurrido y la confianza creada en el tráfico jurídico y/o en terceros se considera que la eliminación del acto y de sus efectos es contraria a la buena fe o la equidad, entre otros factores.

En nuestra sentencia de 22 de mayo de 2019 (rec. cas. 1137/2017) se sintetiza esta noción, ya que «[...] [l]a nulidad de pleno Derecho no puede existir y no existir a la vez. Una cosa es que, por mediar alguna de las causas que el legislador indica en el artículo 106 de la Ley 30/1992 —o en el artículo 110 de la Ley 39/2015— no proceda declararla, y otra bien distinta que [...] se pretenda que sirvan para conservar algunos de los efectos de la actuación reputada nula. Si no deben impedir la declaración de nulidad, tampoco pueden impedir sus consecuencias [...]» (FJ 4.^o).

Administración recurrente (que los efectos derivados de la declaración de nulidad sean pro futuro) porque privaría de toda utilidad a la institución de la revisión de oficio, *conduciendo a un pronunciamiento en sí mismo contradictorio: el de consagrar a un tiempo la nulidad y privarla de los efectos que necesariamente ha de producir.*

Nuevamente, el TS adopta el enfoque del Derecho de la UE y apela a los principios de cooperación legal, equivalencia y efectividad. En virtud del principio de cooperación leal (art. 4.3 del Tratado de la Unión Europea), para dar completa efectividad al Derecho de la UE, todo Estado miembro está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para dar pleno efecto a la norma comunitaria. Entre esas medidas incluye, como ha declarado el TJUE en reiterada jurisprudencia(68), la de eliminar las consecuencias ilícitas de una violación del Derecho comunitario(69). El principio de equivalencia exige que la determinación de la regulación procesal del ordenamiento jurídico interno para llevar a cabo esta obligación no sea menos favorable que la aplicable a situaciones similares de carácter interno; y en virtud del principio de efectividad, la regulación interna no puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario(70).

No obstante, recuerda el TS que no resulta obligada la revisión de todo acto administrativo firme contrario al Derecho de la Unión Europea y se remite a la doctrina del TJUE, en particular a la declarada en la sentencia de 7 de enero de 2004(71), que sistematiza la anterior doctrina, y declara:

«[...] E]l carácter firme de una resolución administrativa contribuye a la seguridad jurídica y que, en consecuencia, el Derecho de la Unión no impone, en principio, a un órgano administrativo el deber de revisar una resolución administrativa que haya adquirido tal firmeza (véase, en este sentido,

(68) Por todas, sentencia del TJUE de 7 de enero de 2004, C-201/02.

(69) El TS se remite a las sentencias de 16 de diciembre de 1960, *Humblot*, 6/60, y de 19 de noviembre de 1991, *Francovich* y otros, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, apdo. 36. Dicha obligación incumbe a cada órgano del Estado miembro de que se trate en el marco de sus competencias (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de junio de 1990, *Alemania/Comisión*, C-8/88, apdo. 13)» y sentencia del TJUE de 7 de enero de 2004, C-201/02, apdo. 64).

(70) El TS cita, en particular, las sentencias de 14 de diciembre de 1995, *Peterbroeck*, C-312/93, apdo. 12, y de 16 de mayo de 2000, *Preston* y otros, C-78/98, apdo. 31; y sentencia de 7 de enero de 2004, C-201/02, apdo. 67.

(71) C-201/02.

la sentencia de 12 de febrero de 2008, *Kempter*, C-2/06, Rec. pág. I-411, apartado 37).

Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado, fundamentalmente, que la concurrencia de circunstancias particulares puede, en virtud del principio de cooperación leal establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3, determinar que un órgano administrativo nacional quede obligado a revisar una resolución administrativa que ha adquirido firmeza para, en particular, tomar en consideración la interpretación, realizada posteriormente por el Tribunal de Justicia, de una disposición de Derecho de la Unión pertinente (véase la sentencia *Kempter*, antes citada, apartado 38)».

A juicio del TS, de la jurisprudencia del TJUE cabe deducir que deben tenerse en cuenta las particularidades de las situaciones y de los intereses en cuestión para encontrar un equilibrio entre la exigencia de seguridad jurídica y la exigencia de legalidad a la luz del Derecho de la Unión (72). Invoca el efecto directo del Derecho de la Unión Europea (73), y sostiene el alcance directo de la cláusula 4.^a apartado 1 del Acuerdo Marco, declarado reiteradamente por el TJUE. En tal sentido, cita el auto de 22 de marzo de 2018 (74), que afirma que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco es incondicional y suficientemente precisa para que los particulares puedan invocarla frente al Estado ante un juez nacional (75).

Concluye que los actos cuya revisión y declaración de nulidad se instauran vulneran el Derecho de la UE y el principio de igualdad que se integra en

(72) El TS se remite a las sentencias *Kühne & Heitz NV*, apdos. 25 y 26; *i-21 Germany y Arcor*, apdos. 53, 63 y 64; *Kempter*, apdos 46, 55 y 60, y *Fallimento Olimpiclub*, apdos. 22, 26 y 31.

(73) La sentencia que comentamos se remite a la STJUE de 29 de abril de 1999, C-224/97 que declara: «Por otro lado, entre las disposiciones de Derecho interno contrarias a dicha norma comunitaria, pueden figurar disposiciones legislativas o administrativas (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de julio de 1981, *Rewe*, 158/80, apdo. 43).

32 La lógica de esta jurisprudencia implica que las disposiciones administrativas de Derecho interno antes mencionadas no comprendan únicamente normas generales y abstractas, sino también las resoluciones administrativas individuales y concretas.

33 En efecto, no existe ninguna razón que justifique que la protección jurídica que se deriva para los justiciables del efecto directo de las disposiciones del Derecho comunitario y que los órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar (véase la sentencia de 19 de junio de 1990, *Factortame* y otros, C-213/89, apdo. 19) haya de denegarse a estos mismos justiciables en el presente caso en que se discute la validez de un acto administrativo. La existencia de esta protección no puede depender de la naturaleza de la disposición del Derecho nacional contraria al Derecho comunitario [...]».

(74) Asunto C-315/17.

(75) El TS se remite al auto de 21 de septiembre de 2016, *Álvarez Santirso*, C-631/15, apdo. 59 y al auto de 22 de marzo de 2018 C-315/17, apdo. 77.

la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 20 principio de igualdad, art. 21 prohibición de discriminación), *lo que confiere un especial vigor a la necesidad de restablecer su pleno respeto, mediante la remoción de actos que lo hayan desconocido y que, además, en este caso, mantienen sus efectos «pro futuro» pues en modo alguno nos ha expuesto la Administración recurrente que se hayan adoptado medidas para hacer cesar el trato discriminatorio.*

Asimismo, invoca la jurisprudencia del TJUE que ha declarado que la aplicabilidad del Derecho de la Unión implica la aplicabilidad de los derechos fundamentales garantizados por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (76). Y trae a colación la abundante doctrina jurisprudencial (77) que proclama que las condiciones de trabajo que configure a los trabajadores temporales como colectivo en una posición de segundo orden en relación con los trabajadores con contratos de duración indefinida resultan incompatibles con el art. 14 CE.

En definitiva, concluye que, en el caso enjuiciado, no hay razones que permitan excluir la revisión de oficio. Antes bien, *lo que reclama la equidad es la remoción de una situación contraria al principio de no discriminación que, de no eliminarse mediante la revisión de oficio, se mantendría pro futuro, en tanto que la actora no alcance la condición de personal fijo.* Y manifiesta la necesidad de revisar los actos firmes para impedir que se prolongue en el tiempo una situación contraria a un derecho fundamental que, además, infringe el Derecho europeo, que merece la calificación de *infracción suficientemente caracterizada*, y considera que existen dos vías para remediarse: la revisión de oficio y, en su caso, la vía de la de la responsabilidad patrimonial de la Administración por infracción del Derecho de la Unión Europea. No cabe olvidar que los dos cauces (responsabilidad patrimonial y revisión), son independientes entre sí. Las sentencias dictadas por el TJUE no solo pueden abrir la vía de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, sino que también permite reconsiderar un acto firme que infringe el Derecho de la Unión Europea (78).

V. Consideraciones finales

Procede, para finalizar, realizar una breve valoración de la doctrina establecida por la Sentencia examinada. En líneas generales, cabe soste-

(76) Sentencia del TJUE de 26 de febrero de 2013, C-617/10, apdo. 21.

(77) STS de 30 de junio de 2014 (rec. cas. 1846/2013), STS de 29 de abril de 2013 (recurso 226 y acumulado 287/2012), y STS de 8 de diciembre de 2012 (cuestión de ilegalidad 1/2012).

(78) Vid. STS 1016/2020.

ner que el TS lleva a cabo un ejercicio de deducción jurídica formalmente irreprochable, y, sobre todo procede destacar el empeño del Tribunal por ofrecer una solución al conflicto planteado, con un enfoque preponderante del Derecho de la Unión Europea.

La interpretación del concepto «condiciones de trabajo» de la cláusula 4 del Acuerdo Marco, incorporado a la Directiva 1999/70, y de la jurisprudencia europea lleva al Tribunal Supremo a declarar la nulidad de los actos administrativos cuya revisión se planteaba a través de la acción de nulidad por ser contrarios al principio de no discriminación.

Del análisis de la sentencia, cabe extraer, una primera consideración: la revisión de los actos firmes debe hacerse con un planteamiento específico de los vicios de nulidad de pleno derecho que pudieran concurrir en los actos administrativos, y no como una consecuencia de una inviable declaración de nulidad de pleno derecho de la disposición general de la que traen causa. A partir de aquí, el TS declara la nulidad de los actos administrativos sometidos a revisión, pero no hace lo mismo con relación al Decreto que da cobertura a esos actos; simplemente inaplica y desplaza el Decreto de cobertura por contrario a la normativa europea y, entra a enjuiciar la validez de los actos administrativos objeto de revisión. Esto supone que el Decreto, que es una disposición de carácter general, sigue vigente y aplicándose hasta que, en su caso, se declara su nulidad. Es evidente que se mantiene en el ordenamiento jurídico una norma viciada de nulidad ¿Podía el Tribunal declarar la nulidad del Decreto de cobertura y no limitarse a declarar la nulidad de los actos objeto de revisión?

El TS fundamenta su posición en el principio de congruencia, e indica que la Administración recurrente en casación, a la hora de formular sus pretensiones, solicita únicamente que se ordene la retroacción del procedimiento al momento del inicio del expediente para su tramitación administrativa.

En segundo lugar, de la sentencia examinada cabe derivar que si, como en el caso enjuiciado, la Administración pública tiene conocimiento de la existencia de un acto aquejado de nulidad, no resulta procedente que resuelva la inadmisión de la acción de nulidad, sin tramitar el procedimiento correspondiente. Salvo que concurra alguna de las causas previstas en el art. 106.3 LPAC (cuando la solicitud no se base en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezca manifiestamente de fundamento, o si se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales), la Administración tiene la obligación de tramitar la solicitud de revisión del acto administrativo, en cuyo seno se determinará si procede o no dicha declaración o procede excluirla por aplicación del art. 110 LPAC.

Con carácter general, ante un recurso judicial planteado frente a una resolución administrativa que inadmite una acción de nulidad, el TS se

ha limitado a acordar que se retrotraigan las actuaciones y se reinicie el procedimiento administrativo, sin entrar a conocer del fondo del asunto. Solo excepcionalmente ha aceptado la posibilidad de conocer no solo sobre la admisibilidad de la acción de recurso, sino el fondo del asunto. En la sentencia examinada, el Tribunal da un paso adelante y no se limita a la retroacción de actuaciones a la fase de admisión de la solicitud de revisión, sino que entra directamente a resolver sobre la procedencia de la revisión de oficio, al considerar desproporcionado someter a los interesados a un nuevo procedimiento para restablecer los derechos que les confiere de forma directa y suficientemente clara una disposición de Derecho de la Unión Europea. Parece que esta es la alternativa menos gravosa para el interesado y no cabe oponer interés público que los desvirtúe.

El Tribunal añade un argumento de peso al manifestar que la Administración ha tenido la oportunidad de tramitar el correspondiente procedimiento de revisión de oficio y el que no lo haya hecho *no justifica que la parte recurrente deba soportar un nuevo procedimiento que se revela absolutamente inútil, pues la posición contraria que sostiene la Administración ya está perfectamente establecida, hasta el punto de que no consideró ni tan siquiera necesario tramitar el procedimiento de revisión de oficio.*

Es verdad que el TS en la citada sentencia señala que el Tribunal *puede entrar* directamente a resolver sobre la procedencia de la revisión de oficio. No obstante, las consideraciones realizadas a lo largo de la sentencia permiten concluir, a mi entender, que cuando concurren elementos de juicio suficientes, los tribunales que hayan procedido a revocar la resolución de inadmisión de la acción de nulidad, deben entrar a resolver el fondo del asunto. Los principios de economía procesal, tutela judicial efectiva y el principio de proporcionalidad avalan esta tesis y resultan decisivos para evitar una nueva tramitación de la revisión con la dilación que ello comporta, salvo que el Tribunal no cuente con todos los elementos de juicio necesarios para adoptarlo.

Por tanto, el criterio determinante para decidir la retroacción o resolver sobre el fondo del asunto se ha de apoyar en el hecho de si el Tribunal cuenta con todos los elementos de juicio precisos para que pueda resolverse sobre el fondo del asunto, ya que de otro modo se abandonaría el principio de efectividad de la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española.

Es evidente que se debe evitar una innecesaria e indeseable duplicación de los procesos por causas sólo imputables a la Administración. Esta es la idea que ha venido a reforzar la sentencia que hemos analizado. En este sentido, parece consistente el planteamiento realizado por GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, que entienden que *parece obligado que, en aquellos casos en los que el Tribunal no estuviese en condiciones*

de emitir un juicio sobre el fondo, se hiciese uso de la previsión contenida en el artículo 71.1. c) LJ fijando en la propia Sentencia un plazo para que la Administración dicte la resolución inicialmente omitida (79).

Con relación a los límites de la facultad de revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho, a mi juicio, el TS realiza una aportación muy significativa al señalar que, en los casos como el enjuiciado, donde concurre una situación de infracción del Derecho de la Unión Europea que merece la calificación de *infracción suficientemente caracterizada*, no cabe limitar el alcance de los efectos de la revisión de oficio pro futuro, tal y como pretendía la Administración recurrente. Según el TS si los efectos fueran pro futuro exclusivamente, se privaría de toda utilidad a la propia institución de la revisión de oficio, y *conduciría a un pronunciamiento en sí mismo contradictorio: el de consagrar a un tiempo la nulidad y privarla de los efectos que necesariamente ha de producir*.

Bibliografía

- ARZAMENA SIERRA, J., «Comentario al capítulo primero del título vii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (arts. 102 al 106). Revisión de oficio de actos y disposiciones reglamentarias», en *Revista de Administración Pública*, núm. 140, 1996.
- ARZOZ SANTISTEBAN X., *Revisión de actos administrativos nacionales en derecho administrativo europeo*, Cizur Menor (Navarra). Ed. Civitas, 2013.
- BAÑO LEÓN, J. M.^a, «La retroacción de actuaciones: ¿denegación de justicia o garantía del justiciable», en GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y ALONSO GARCÍA, R., *Administración y Justicia. Un análisis jurisprudencial. Liber Amicorum Tomás-Ramón Fernández*, Cizur Menor: Civitas Thomson Reuters, 2012.
- BAUZÁ MARTORELL, F. J., «Alcance de la función consultiva ante una solicitud de revisión de oficio con propuesta desfavorable», en *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 115, 2019, págs. 17-52.
- BOCANEGRA SIERRA, R., *La revisión de oficio de los actos administrativos*, Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1977.
- CANO MATA, T., «Declaración de inadmisibilidad en vía administrativa y revisión jurisdiccional de la cuestión de fondo», en *Revista de administración pública*, núm. 88, 1979.
- «La imposibilidad de retrotraer actuaciones cuando se vulneran los derechos fundamentales en el procedimiento administrativo sancionador», en GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y ALONSO GARCÍA, R. (dirs.), *Administración y Justicia. Un análisis jurisprudencial. Liber Amicorum Tomás-Ramón Fernández*, Cizur Menor: Civitas Thomson Reuters, 2012.

(79) GARCÍA DE ENTERRÍA, E y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., *Curso de Derecho Administrativo I*. 19.ª ed., Civitas, Madrid, 2020, pág. 644.

- «Validez e invalidez de los actos: teoría general», en GAMERO CASADO, E. (dir.), *Tratado de procedimiento administrativo común y régimen jurídico básico del sector público*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.
- «Consideraciones generales sobre la invalidez en el Derecho Administrativo», en *Documentación administrativa*, núm. 5, 2018.
- CARBONELL PORRAS, E., «Capítulo XI. Revisión de actos en vía administrativa», en *Tratado de procedimiento administrativo común y régimen jurídico básico del sector público*, T. II, Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.
- COBREROS MENDAZONA, E., «Efectos temporales de las sentencias prejudiciales de interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 105, 2016.
- CORDÓN MORENO, F., *La revisión de oficio de los actos administrativos y disposiciones de carácter general y su control jurisdiccional: un estudio desde la jurisprudencia*, Madrid: Civitas, 2013.
- COSTAGLIOLA, F., «*Nunc est Bibendum* !... A propósito de la «única posibilidad de satisfacer el principio de efectividad» en materia de revisión de actos firmes nulos de pleno derecho. (Comentario a la STS, 3.ª, núm. 1016/2020, de 16 de julio)», en *Revista Española de Derecho Administrativo*, 212, 2021.
- CUCHILLO FOIX, M., «La revisión de oficio y la revocación en la LRJPAC», en *Administración pública y procedimiento administrativo. Comentarios a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre*, Barcelona: Bosch, 1994.
- DE PALMA DEL TESO, Á., «La acción de nulidad frente a los actos desfavorables o de gravamen», en *Revista de Administración pública*, núm. 159, 2002.
- ENTRENA CUESTA, R., «La revisión de oficio de los actos administrativos por causa de ilegalidad», en *Administración Pública y Procedimiento Administrativo. Comentarios a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre*, Madrid: Bosch, 1994.
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., «La acción de nulidad en la jurisprudencia administrativa», en *Revista española de derecho administrativo*, núm. 4, 1975.
- FERNÁNDEZ TORRES, J.R., «Revisión de oficio de los actos dictados con infracción del derecho comunitario», en *Revista de Administración Pública*, núm. 125, 1991.
- «Revisión de oficio de los actos dictados con infracción del Derecho Comunitario: nihil novum sub sole», en *Noticias de la Unión Europea*, núm. 205, 2002.
- FUENTETAJA PASTOR, J., «Equivalencia y efectividad en la revisión de los actos administrativos nacionales contrarios al derecho europeo», en *Documentación Administrativa* núm. 5, 2018.
- GARCÍA DE ENTERRÍA, E y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., *Curso de Derecho Administrativo* I. 19.ª ed., Civitas, Madrid, 2020.
- GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, J.A., «Capítulo 13. Revisión de oficio de actos administrativos», en *Administraciones públicas y ciudadanos*, Barcelona, Praxis, 1993.

- GARBERÍ LLOBREGAT, J Y BUITRÓN RAMÍREZ, G., «Revisión de actos en vía administrativa. Revisión de oficio», en *El procedimiento administrativo común (comentarios, jurisprudencia, formularios)*, VOL. II, Valencia: Tirant lo Blanch, 2007.
- GOMÁ LANZÓN, J., «Nuevo procedimiento de revisión de oficio de los actos administrativos: el artículo 93 del Tratado CEE», en *Revista Española de Derecho Administrativo*, núm. 83, 1994.
- GÓMEZ-FERRER MORANT, R., «Capítulo XI. La revisión de oficio», en *La nueva Ley de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común*, Madrid: Tecnos, 1993.
- MARTÍN RODRÍGUEZ, P. J., «Res judicata pro veritate habetur c. primacía del derecho comunitario: ¿un combate por librar? (A propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2007, asunto C-119/05, Lucchini)», en *Revista Española de Derecho Europeo*, núm. 24, 2007.
- MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M., *Los límites a la potestad de revisión*, Cizur Menor, Aranzadi, 2019.
- MUÑOZ MACHADO, S., *Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público general Tomo XII. Actos Administrativos y sanciones administrativas*. Ed. Agencia estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2017.
- «Los tres niveles de garantías de los derechos fundamentales en la Unión Europea: problemas de articulación», en *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm. 50, 2015.
- PLEITE GUADAMILLAS, F., «La revisión de oficio», en *Actualidad Administrativa*, núm. 4, 2021.
- REBOLLO PUIG, M., «La nulidad en derecho administrativo: Consideración de su significado y régimen en el actual derecho administrativo español a propósito de la nulidad por vulneración de los derechos fundamentales», en *Justicia Administrativa*, núm. 44, 2009.
- REBOLLO PUIG M. y CARBONELL PORRAS E., «La revisión de oficio», en REBOLLO PUIG, M. y VERA JURADO, D. J., *Derecho Administrativo*, II, 3.^a ed., Tecnos, Madrid, 2018.
- RUIZ PALAZUELOS, N., «Anulación y poderes del juez: las enseñanzas del caso francés», en *Revista de administración pública*, núm. 208, 2018.
- SALA ARQUER, J.M., «La revisión de oficio de los actos administrativos», en *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 18, Valoración de la Ley 30/1992 tras cinco años de vigencia, Madrid. Consejo General del Poder Judicial, 1997.
- SANTAMARÍA PASTOR, J.A., «Proposiciones sobre la teoría y la regulación de la invalidez de los actos administrativos», en *Revista de Administración pública*, núm. 213, 2020, pág. 115.
- «El “nuevo” régimen de la revisión de oficio y de los recursos administrativos», en *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 105, 2016.
- SUAY RINCÓN, J., «La caracterización jurídica de la potestad de revisión de oficio (Un análisis de derecho positivo de esta institución)», en *Por el derecho y la libertad. Libro homenaje al profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor*, VOL. II, Madrid: lustel. 2014.

